

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RIChelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'essoufflement de l'économie soviétique</i>	1
<i>Les congrès communistes internationaux en 1953</i>	6
<i>Manceuvre communiste auprès des catholiques à propos de la famille...</i>	8
<i>Les intellectuels français et les communistes</i>	10

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>L'échec communiste aux élections allemandes</i>	11
<i>La douche écossaise en Autriche</i>	13
<i>Le Parti communiste islandais</i>	14

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Un nouveau Politbureau en Allemagne orientale</i>	16
<i>Le bilan du premier plan quinquennal bulgare</i>	19
<i>Evénements d'été en Pologne</i>	21
<i>Un ouvrier suédois en U.R.S.S. (1943-47)</i>	23
<i>Les forces armées populaires chinoises</i>	25

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

« <i>Rajeunissement</i> » de l'Université de Dorpat	27
---	----

L'essoufflement de l'économie soviétique

L'ÉTUDE qu'on va lire a été écrite au début de septembre, avant que ne fussent connues les décisions du gouvernement soviétique prises en vue de développer la production agricole. Celles-ci, comme on le verra par le post-scriptum ajouté à cet article, sont venues confirmer ce que nous avions avancé depuis longtemps dans notre bulletin, notamment nos n° 66 (16 avril 1952 — Où en est l'économie soviétique ?) et 87 (16 avril 1953 — La nouvelle baisse des prix en U.R.S.S.).

Nos assertions semblaient outrées à des esprits qui cachent ou essaient de cacher un philoso-viétisme sans défaillance derrière des affirmations véhémentes d'impartialité « scientifique ». Et c'est au nom de la science impartiale que MM. Sauvy, Georges Boris et quelques autres parlaient à la fin de l'année dernière du développement extraordinaire de l'économie russe, et de la possibilité pour elle de rattraper et de dépasser rapidement le niveau de vie européen. Certains en étaient venus à écrire que sous peu le pain serait gratuit en U.R.S.S.. On voit aujourd'hui ce que valait leur science... et leur impartialité.

RUNI du 5 au 8 août, le Soviet Suprême a voté le budget de 1953. Il a accompli avec cinq mois de retard cette formalité à laquelle il se soumet d'ordinaire au début du mois de mars. Ce retard n'est pas imputable à la mort de Staline, puisque le Soviet suprême aurait dû siéger normalement au moment même de la disparition du despote, ce qui

veut dire qu'il aurait dû être convoqué au cours de la seconde moitié de février. S'il n'a pas été convoqué à cette date, c'est parce que le budget était loin d'être prêt. Rien n'empêchait d'ailleurs le Soviet suprême, réuni au lendemain de la mort de Staline, de s'occuper à ce moment-là d'un budget qu'il n'a pas le droit de discuter et dont le « vote » ne lui coûte aucun effort. Si le gouvernement a tardé jusqu'au mois d'août pour faire connaître enfin le budget de l'année en cours, c'est qu'il hésitait à en établir les termes définitifs, et ces hésitations — qui ont effectivement commencé avant la mort de Staline — sont la conséquence d'une situation économique assez grave.

Les effets de la guerre froide

La tension extrême que lui imposait la guerre froide a acculé l'économie soviétique à des difficultés croissantes, dont nous avons d'ailleurs régulièrement entretenu nos lecteurs. Dès le début de 1952 (1) nous signalions des indices d'essoufflement et, nous appuyant sur les statistiques de 1951, alors disponibles, nous écrivions que « l'économie soviétique ne sera pas en mesure de poursuivre son expansion au même rythme qu'au cours des années précédentes ». Le communiqué officiel sur l'exécution du plan pour 1952, publié

(1) B.E.I.P.I., numéros 66 et 69.

par la presse soviétique du 23 janvier 1953, confirmait notre prévision. M. André Pierre lui-même, toujours enclin à passer sous silence les traits les plus défavorables, se vit obligé d'enregistrer « un ralentissement général du rythme de la production industrielle, certains secteurs accusant même d'assez sérieux retards » (*Le Monde*, 2 février).

Le ralentissement affectait à la fois la production tant industrielle qu'agricole, la productivité, les revenus des salariés et des kolkhoziens, ainsi que le revenu national. La situation de l'élevage était particulièrement mauvaise : en parlant de l'accroissement de l'effectif du cheptel, le communiqué du 23 janvier dernier s'abstenait de mentionner les bovins, se contentant d'indiquer que le nombre de vaches avait augmenté de 6 % dans les kolkhozes et de 5 % dans les sovkhozes ; or l'augmentation aurait dû être de 16 % puisque le plan adopté en octobre 1952 prévoyait un accroissement de 100 % au cours de la période quinquennale. L'augmentation n'était que de 4 % pour les porcs (le plan avait prévu 14 %) et de 7 à 8 % pour les moutons (le plan avait prévu 13 %). La production du beurre, qui aurait dû s'accroître de 12 %, n'avait augmenté que de 4 % ; celle du sucre n'avait augmenté que de 3 %, alors que le rythme annuel prévu par le plan était de 13 %.

Il était donc devenu visible dès la fin de l'année dernière que l'économie soviétique faiblissait sous l'effort démesuré que lui imposait le surarmement. Au cours des années précédentes, les dirigeants avaient pu accorder à la population une légère amélioration de ses conditions de vie, tout en poursuivant le développement des investissements stratégiques et l'accroissement du potentiel militaire direct du pays. Les chiffres publiés le 23 janvier 1953 montrent qu'il était devenu impossible de mener de pair ces deux tâches et qu'il fallut désormais choisir, choisir non point entre les canons et le beurre — ce choix ayant été fait depuis longtemps — mais entre les canons et le pain quotidien. La poursuite du surarmement impliquait dorénavant une nouvelle compression du pouvoir d'achat de la population. Les chiffres que nous venons de citer indiquent qu'au début de 1953 l'économie soviétique n'était guère en mesure de mettre à la disposition des consommateurs beaucoup plus de marchandises qu'en 1952, alors que le pouvoir d'achat de ces mêmes consommateurs se trouva brusquement accru de 28 milliards de roubles (environ 2.400 milliards de francs). Cette somme représente le reliquat de pouvoir d'achat résorbé en 1952 par l'emprunt et qui, l'emprunt étant payé, se manifesta désormais comme demande supplémentaire.

L'on conçoit dès lors l'embarras où se trouvèrent les dirigeants soviétiques devant le budget de 1953. C'est le budget qui redistribue le revenu national et qui en détermine le partage en fonds de consommation et fonds d'accumulation, en subdivisant ce dernier en investissements stratégiques et en investissements dans les branches travaillant pour la consommation. C'est le budget qui fixe le montant de l'emprunt forcé, ponction supplémentaire sur le pouvoir d'achat de la population. Devant la pénurie aggravée où se trouvait l'U.R.S.S. au début de 1953, les dictateurs hésitaient à prendre des décisions, et c'est ainsi que s'explique la non-convocation du Soviet Suprême pour le début de mars, date habituelle. Il est possible, voire probable, que des divergences se soient manifestées entre eux, mais rien ne permet de l'affirmer d'une manière absolue. Par contre, il est certain que Staline défendit jusqu'à sa fin sa thèse bien connue selon laquelle le développement des industries produisant des moyens de production doit avoir priorité sur la consommation : cette thèse, réaffirmée avec force dans son écrit publié en août 1952 (2), servit de *leitmotiv* à de nombreux articles de la presse soviétique en janvier et février 1953. La mort du despote survint avant que le Politbureau eût fixé les grandes lignes du budget, bien plus difficile à établir que ceux de années précédentes.

La mort de Staline aggrave la situation

On imagine sans peine les effets produits par la disparition du tyran sur les foules opprimées et pressurées, qui ont dû s'en promettre un soulagement rapide de leur misère. La mise en garde contre la « panique » et la « débandade », sans cesse répétée dans les communiqués officiels au lendemain de la mort de Staline, en dit long à cet égard. La pénurie qui régnait sur tous les marchés au début de l'année avait aggravé le malaise dans toutes les couches de la population. Aussi les successeurs se trouvèrent-ils devant la nécessité de jeter rapidement du lest pour empêcher la « panique » et la « débandade » d'éclater ouvertement ; d'autre part il leur fallut soigner leur popularité. D'où le décret d'amnistie et la mise en sourdine de la politique de russification à outrance. Quant aux satisfactions matérielles dont les consommateurs étaient avides, le calendrier vint opportunément au secours des nouveaux maîtres : on était en mars, mois des

(2) Cf. B.E.I.P.I., n° 86, « Les dernières consignes de Staline ».

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

célèbres baisses des prix devenues traditionnelles depuis 1949, et une nouvelle baisse fut effectivement décrétée le 31 mars. Toutes ces mesures furent très probablement décidées à l'unanimité par la nouvelle équipe (3), car il fallait à tout prix apaiser le mécontentement que la mort de Staline avait en quelque sorte « décomprimé ».

Cette nouvelle baisse des prix, imposée par les circonstances, était cependant loin de cadrer avec les possibilités économiques plus que limitées que nous caractérisions tout à l'heure. La production soviétique n'était déjà pas en mesure de satisfaire la demande accrue résultant de la baisse de 1952 ; une nouvelle baisse devait aggraver catastrophiquement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Aussi est-il douteux que les dirigeants soviétiques aient envisagé une baisse pour cette année-ci, et s'ils y ont réellement songé au début de 1953, cette baisse ne pouvait être, dans leur esprit, que des plus modestes. Or, il se trouve que la baisse décrétée le 31 mars dernier et entrée en vigueur le 1^{er} avril, est beaucoup plus forte que celle des deux années précédentes : elle fait aux consommateurs un cadeau de 53 milliards de roubles, alors que celle de 1952 ne leur avait accordé que 28 milliards, et celle de 1953, 34,5 milliards. Encore, convient-il de rappeler que la baisse de 1951 avait été intégralement résorbée par l'emprunt forcé ; en 1952, l'emprunt excédait même de 7,7 milliards le montant de la baisse.

Ce cadeau de 53 milliards vint s'ajouter à la baisse de 28 milliards, décrétée en 1952 et dont l'emprunt de mai 1952 avait retardé l'effet jusqu'au début de 1953. La production soviétique se trouva donc dans l'obligation, à partir du 1^{er} avril dernier, de faire face à une demande supplémentaire de 81 milliards de roubles, soit environ 11 ou 12 % du revenu national. C'est comme si le pouvoir d'achat des consommateurs français se trouvait relevé du jour au lendemain de 1.200 milliards de francs (le revenu national français étant évalué à 10.000 milliards de francs). Même la France, bien plus riche que l'U.R.S.S. et disposant d'une productivité supérieure, serait incapable d'honorer immédiatement une demande supplémentaire d'une telle ampleur. L'U.R.S.S., en tout cas, n'était manifestement pas en mesure d'y faire face. Les dirigeants soviétiques le savaient, et ils le savaient mieux que nous puisqu'ils ont à tout moment entre leurs mains toutes les données chiffrées de la situation que nous devons, ici, péniblement reconstituer en recoupant les chiffres disparates qu'ils veulent bien livrer au public.

S'ils ont décrété cette baisse, c'est-à-dire libéré un pouvoir d'achat supplémentaire sans couverture, c'est qu'il leur était impossible d'agir autrement : la « panique » et la « débandade » étaient trop fortes dans les masses populaires. Pour les apaiser, ils émirent un chèque sans provision, quitte à rechercher après coup les moyens leur permettant de faire honneur à leur signature. En commentant la baisse ici-même (B.E.I.P.I., n° 87), nous indiquions qu'ils avaient quatre possibilités de s'en sortir : 1° un nouvel emprunt forcé résorbant le pouvoir d'achat supplémentaire ; 2° une ponction sur les réserves de l'armée ou, du moins, sur la fraction de la production

courante destinée à alimenter et à agrandir ces réserves ; 3° des importations massives en provenance de l'Occident « capitaliste » ; 4° la spoliation intensifiée des pays satellites.

Etant donné l'état d'esprit de la population, un emprunt forcé reprenant la majeure partie de ce qui venait de lui être accordé n'entraînait point en ligne de compte. Effectivement, il n'était pas question de l'emprunt au début du mois de mai, date habituelle de son émission, et ce n'est que le 25 juin qu'on se décida à demander à la population la somme dérisoire de 15 milliards de roubles, n'épongeant même pas le cinquième du pouvoir d'achat supplémentaire. Les deuxième et troisième issues présupposaient un renversement radical et durable de la politique extérieure et la fin de la guerre froide ; mais les successeurs de Staline n'envisagent cette solution assurément qu'en toute dernière extrémité. La voie la plus commode dans l'immédiat était à n'en pas douter la spoliation accrue des satellites.

Production et consommation au premier semestre 1953

La baisse des prix avait pris effet à partir du 1^{er} avril. Le 1^{er} juin, ce fut la « réforme monétaire » en Tchécoslovaquie provoquant des troubles dont la force contagieuse contraignit les dirigeants de l'Allemagne satellite de renverser leur politique économique à la date du 11 juin afin de prévenir des événements semblables. Mais on s'y prit trop tard, et l'émeute ouverte éclata le 17 juin. Au cours des mois d'avril et de mai, le Kremlin avait trop tiré sur la corde. Nous n'exagérons point en affirmant que pendant ces deux mois, au cours desquels la situation alimentaire et l'approvisionnement en articles de première nécessité en général empirèrent sensiblement dans tous les pays du glacis, la demande supplémentaire de la population soviétique fut satisfaite essentiellement sinon exclusivement grâce au pillage renforcé des satellites. Ce n'est point une hypothèse ; la preuve en est fournie par le communiqué officiel de la Direction centrale des statistiques de l'U.R.S.S. relatif à l'accomplissement du plan au cours du premier semestre 1953, que publiait la presse soviétique du 17 juillet dernier.

On y apprend qu'« au premier semestre 1953 la vente de marchandises à la population par le commerce d'Etat et par les coopératives s'accroît de 15 % par rapport au premier semestre 1952 ». En même temps ce communiqué révèle que les ventes effectuées au II^e trimestre 1953 excédaient de 23 % celle du II^e trimestre 1952. Il suffit d'un rapide calcul pour se rendre compte que dans ces conditions les ventes au 1^{er} trimestre 1953 n'ont dû guère dépasser de plus de 4 ou 5 % celles du 1^{er} trimestre 1952. D'où vient ce bond impressionnant de 4 ou 5 % au 1^{er} trimestre à 23 % au II^e trimestre ? Le communiqué de la Direction centrale des statistiques dit textuellement (c'est nous qui soulignons) :

« Au II^e trimestre 1953, à la suite de la baisse des prix, de l'accroissement de la production des marchandises de grande consommation et de l'application d'autres mesures gouvernementales en vue d'agrandir les fonds de marchandises, il a été vendu à la population 23 % de produits alimentaires et industriels de plus qu'au II^e trimestre 1952. »

Il n'est spécifié nulle part quelles sont ces « autres mesures » prises par le gouvernement. Pour les mois d'avril et de mai il ne peut évidemment s'agir que d'importations massives en provenance des pays satellites. En ce qui concerne « l'ac-

(3) La presse occidentale a, fort gracieusement, prêté à Béria l'initiative et la paternité de toutes ces mesures. Aucun indice d'aucune sorte ne corrobore cette affirmation. Par contre il est probable que Béria, chargé de l'application de ces mesures dans les républiques non russes (Géorgie, Ukraine, etc.), en a profité pour y placer ses créatures à lui, ce qui alerta ses adversaires et les incita à se débarrasser de lui avant qu'il consolidât définitivement ses positions.

croissement de la production des marchandises de grande consommation », cette affirmation est catégoriquement démentie par les chiffres mêmes qu'on trouve dans le dit communiqué, qui indique les pourcentages d'accroissement de la production et de la vente de nombreux produits. Bien que les catégories figurant dans la rubrique de la production et dans celle des ventes ne soient pas rigoureusement correspondantes, une juxtaposition de certains postes est on ne peut plus instructive. Le tableau ci-dessous en résume l'essentiel :

**Accroissement par rapport
au 1^{er} semestre 1952**

Production		Ventes	
Cotonnades ..	6%	Vêtements ...	29%
Lainages	9%	Bonneterie ..	24%
		Bas et chaussettes	27%
Viande	5%	Viande	30%
		Chaussures de	
		cuir	24%
Beurre	1%	Beurre	26%
Produits laitiers	0%		
Lait condensé .	19%		
Fromage	12%	Fromage	23%
		Œufs	18%
		Sucre	25%

L'accroissement des ventes n'est donc guère en rapport avec l'accroissement de la production. Le caractère exceptionnel de cette disproportion sautera encore davantage aux yeux si nous nous référons au communiqué du 23 janvier dernier, relatif aux résultats de l'année 1952. Les chiffres que nous y trouvons nous permettent d'établir le tableau que voici :

Accroissement en 1952 par rapport à 1951

Production		Ventes	
Cotonnades ..	6%	Vêtements	11%
Lainages	8%	Bonneterie ...	17%
		Bas et chaussettes	11%
Viande	15%	Viande	10%
Beurre	4%	Beurre, huile et	
		autres matières	
Huile	9%	grasses	17%
		Lait et produits	
Produits laitiers	5%	laitiers	17%
Fromage	15%		
Sucre	3%	Sucre	26%
		Œufs	9%

Les écarts entre la production et les ventes que fait ressortir ce dernier tableau sont bien moindres que ceux enregistrés au 1^{er} semestre 1953. Il est donc établi que le développement des ventes à la suite de la baisse des prix décrétée le 1^{er} avril dernier n'est pas dû à un accroissement correspondant de la production, mais au pillage intensifié des pays satellites, que le communiqué du 17 juillet dernier traduit par « autres mesures du gouvernement ».

Mais ce pillage prit fin — ou du moins ne peut plus s'exercer qu'assez modérément — depuis les événements du 17 juin en Allemagne orientale et le relâchement de certaines contraintes dans les autres pays du glacis. Les nouveaux maîtres du Kremlin doivent désormais rechercher d'autres moyens pour satisfaire la demande excédentaire due à la baisse des prix que les remous consécutifs à la mort de Staline les avaient contraints de concéder.

Un déficit d'approvisionnement de 40 milliards de roubles

Ce n'est qu'après les troubles en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale, qui obligent le Kremlin à réduire sensiblement la spoliation des pays du glacis (4), que les nouveaux maîtres se décident à la date du 25 juin — avec un retard de sept semaines — à lancer un emprunt forcé pour réduire, au moins dans une certaine mesure, la demande excessive. De même qu'ils avaient cru pouvoir éviter la baisse des prix, ils ont espéré pouvoir éviter l'emprunt : dans les deux cas, ce sont les événements qui leur ont forcé la main. En tout cas le montant de cet emprunt était, cette fois-ci ridiculement modeste : 15 milliards de roubles, et il rapporta effectivement 15,3 milliards, moins de la moitié de ce qui avait été demandé — et obtenu — chaque année depuis 1950, et un peu plus de la moitié de l'emprunt de 1949. Cependant, le pouvoir d'achat supplémentaire à résorber était de 81 milliards. Après la ponction de l'emprunt, il restait encore une demande excédentaire de 65 milliards, que le gouvernement devra satisfaire. Supposons que la spoliation aggravée des pays satellites en avril et en mai, ainsi que l'accroissement très modeste de la production soviétique elle-même aient fourni des marchandises d'une valeur de 5 milliards de roubles : le déficit d'approvisionnement se réduirait alors à 60 milliards de roubles.

La production soviétique au premier semestre 1953 n'a certainement fourni qu'une fraction minime de l'accroissement de la consommation, ainsi qu'il ressort du premier des deux tableaux ci-contre. Il fallut donc de toute urgence, l'appoint des satellites faisant désormais défaut, trouver dans l'économie soviétique elle-même les marchandises correspondant à la demande excédentaire. On pouvait les trouver dans l'immédiat en recourant aux stocks de l'armée ou à la fraction de la production courante destinée à ces stocks. A plus longue échéance, cependant, il fallait réorienter la production en abandonnant ou en atténuant l'impératif stalinien qui accorde la priorité absolue à la production des biens d'investissement. Point n'était besoin d'attendre longtemps : dès le 8 juillet, on trouve dans l'éditorial de la *Pravda* la phrase que voici (c'est nous qui soulignons) :

« Pendant l'année en cours, conformément aux instructions du gouvernement relatives à un élargissement considérable de la production de marchandises pour la population, en sus du plan annuel des ventes établi précédemment on a recherché des sources supplémentaires pour agrandir la production des marchandises de large consommation pour un montant de plus de 20 milliards de roubles. »

La *Pravda* du 15 juillet publie en deuxième page un article intitulé « L'indestructible puissance de l'Etat soviétique » dont l'auteur, A. Soboliev, répète sur quatre colonnes massives et indigestes toutes les formules de propagande bien connues sur le passage du « socialisme » au

(4) Le renversement de vapeur, annoncé officiellement dans plusieurs pays satellites au cours du mois de juillet et se traduisant essentiellement par un ralentissement sensible de la production de l'industrie lourde a certainement été pour quelque chose dans la conclusion finale de l'armistice en Corée, car la plupart du matériel fourni aux Chinois provenait de Tchécoslovaquie, de Hongrie et d'Allemagne orientale.

« communisme », sur la nature du pouvoir soviétique et sur le rôle du Parti communiste, sur les monopoles capitalistes et sur le réarmement impérialiste. Dans cet article, qui n'est pas spécialement consacré à des problèmes économiques, on trouve tout à coup cette phrase :

« L'immense souci que prend le gouvernement soviétique du bien-être des travailleurs est attesté par le fait que ces tout derniers temps il a recherché en supplément des ressources pour produire des marchandises de large consommation pour plus de 20 milliards de roubles. »

Les mots « ces tout derniers temps » indiquent que la décision d'élargir la production d'objets de consommation est certainement postérieure aux troubles en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale et qu'elle a été prise très probablement en même temps que la résolution de lancer l'emprunt limité à 15 milliards de roubles. Obligés de ne réduire la demande que dans des proportions modestes, les dirigeants furent contraints de faire quelque chose pour augmenter l'offre. La décision fut prise en tout cas avant la destitution de Béria. Elle fut communiquée au public après son arrestation, ce qui veut dire que la disparition de Béria n'a absolument rien changé à la nouvelle « ligne générale », à l'abandon au moins partiel de l'ultra-austérité que Staline et successeurs auraient sans aucun doute maintenue en vigueur si la situation économique et l'état d'esprit de la population l'avaient permis. Les faits s'inscrivent donc en faux contre toutes les affirmations fantaisistes selon lesquelles le seul Béria aurait été le champion de « l'apaisement » tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que sa destitution marquerait le retour à une politique « plus dure ».

Enfin, à la date du 17 juillet, le communiqué de la Direction centrale des statistiques de l'U.R.S.S. relatif aux résultats du premier semestre 1953 confirme officiellement ce qui, jusqu'alors, n'avait été indiqué qu'en passant :

« Le gouvernement a établi en 1953 un programme supplémentaire pour la production et la mise en vente à la population de marchandises de large consommation d'un montant supérieur à 20 milliards de roubles » (5).

Le déficit d'approvisionnement, qui était de 81 milliards de roubles après la baisse du 1^{er} avril et que la spoliation accentuée des satellites et l'emprunt forcé du 25 juin avaient ramené à 60 milliards environ, se trouve ainsi réduit à 40 milliards. Mais même diminué de moitié, ce pouvoir d'achat excédentaire demeure trop lourd pour les possibilités présentes de l'économie soviétique.

Stagnation de la production au premier semestre 1953

Les chiffres publiés le 17 juillet indiquent en tout cas que l'économie soviétique est très nettement en perte de vitesse. Le communiqué du 23 janvier dernier avait déjà fait ressortir un ralentissement sensible en 1952 par rapport à 1951. Ce ralentissement est devenu plus visible encore au premier semestre 1953. Nous reproduisons ci-dessous les pourcentages d'accroissement indiqués

(5) Voici comment M. André Pierre, interprète cette phrase dans le *Monde* du 20 juillet :

« L'industrie légère et alimentaire a obtenu [c'est nous qui soulignons] cette fois 20 milliards de roubles en plus des crédits primitivement prévus par le plan en 1951. »

Une production supplémentaire est donc, pour M.

par ces deux communiqués, en mettant en regard les pourcentages prévus par le plan quinquennal 1951-1955, publiés en août 1952 et confirmés par le Congrès du P.C. soviétique d'octobre 1952.

	Prévisions du plan		1952	1953
	Accroissement en cinq ans	Rythme annuel	sur 1951	sur 1952
Fonte	76%	13%	14%	12%
Acier	62%	10%	10%	9%
Laminés	64%	11%	12%	9%
Houille	43%	7%	7%	6%
Pétrole	85%	14%	12%	11%
Electricité	80%	13%	13%	14%
Cotonnades	61%	10%	6%	6%
Lainages	54%	9%	8%	9%
Viande	92%	15%	15%	5%
Beurre	72%	12%	4%	1%
Huile	77%	13%	9%	22%
Conserves	110%	18%	11%	14%
Sucre	78%	13%	3%	(a)

	Décemb. 1952	Juin 1953
	sur	sur
	Décemb. 1951	Juin 1952

Effectifs (b)			
Bovins	36-38%	6%	(c)
Vaches	100%	16%	6%
Ovins	75-80%	13%	7%
Porcs	85-90%	14%	4%
Chevaux	14-16%	2,5%	4%

(a) Le communiqué du 17 juillet 1953 ne mentionne pas le sucre. — (b) Dans le kolkhozes. — (c) Les communiqués du 23 janvier et du 17 juillet 1953 s'abstiennent d'indiquer l'effectif des bovins.

Il ressort de ce tableau que la production industrielle est en recul faible par rapport à 1952, même dans l'industrie lourde, et qu'elle n'atteint pas le rythme prescrit par le plan. Le recul est particulièrement visible quant à la viande et au beurre, et même là où l'on enregistre une amélioration, les pourcentages sont de beaucoup inférieurs (à l'exception de l'huile) aux prévisions du plan. Il est d'ores et déjà certain que les objectifs ambitieux qu'on voulait atteindre, notamment dans l'élevage, ne seront pas réalisés. Nos commentaires pessimistes du plan quinquennal en cours (6) se trouvent ainsi pleinement justifiés, n'en déplaise à ceux qui, à l'époque, ont jugé ces commentaires « partiaux » et trop teintés de noir.

Mentionnons, enfin, un dernier fait qui mérite d'être retenu. Le communiqué du 17 juillet indique qu'au cours du premier semestre 1953 le nombre de jeunes spécialistes et techniciens versés par les écoles professionnelles dans la production était de 100.000. On en avait compté 326.000 en 1952, 363.000 en 1951, 494.000 en 1950 et 723.000 en 1949. Il est vrai que le nombre de 100.000 dont fait état le dernier communiqué ne se rapporte qu'à une période de six mois. Mais pour toute l'année 1953, on n'atteindra assurément pas 300.000. Le massacre des « koulaks » perpétré voici vingt ans produit aujourd'hui ses effets sous forme de « classes creuses ». La pénurie de spécialistes, tare perpétuelle de l'économie soviétique s'aggrave.

Tout cela explique suffisamment pourquoi on a mis tant de temps à élaborer le budget pour l'année en cours.

André Pierre, identique à des crédits (c'est-à-dire à des investissements) supplémentaires.

(6) Cf. B.E.I.P.I., n° 74.

P. S. — Les informations des dernières semaines confirment pleinement l'analyse qu'on vient de lire. Pour faire face au déficit d'approvisionnement que nous signalons, l'U.R.S.S. a importé plus de 30.000 tonnes de beurre (danois, hollandais, australien et néo-zélandais) dès le mois de juillet — c'est-à-dire tout de suite après les événements de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale, et elle continue d'en importer. D'après l'agence France-Presse (7 septembre), des négociations russo-australiennes sont en cours pour des achats massifs de viande et de conserves. D'autre part, le discours de Khrouchtchev, prononcé le 7 septembre et publié le 14 septembre, tendant à la mobilisation générale du pays pour le relèvement

de l'agriculture et notamment de l'élevage, révèle l'extraordinaire gravité de la situation. Pourquoi ce discours-programme de Khrouchtchev, alors que Malenkov et Zverev avaient déjà défini, un mois plus tôt, la nouvelle « ligne », au Soviet Suprême ? Comparé aux discours de Malenkov et de Zverev, celui de Khrouchtchev est un cri d'alarme annonçant des mesures d'extrême urgence. Que s'est-il donc passé entre le 8 août et le 7 septembre ? Nous ne voyons qu'une seule explication raisonnable : la moisson a dû s'avérer bien au-dessous de ce qu'on avait escompté d'après les estimations sur pied. Nous nous garderons bien de prédire la famine pour cet hiver, mais la situation est certainement sérieuse.

Les congrès communistes internationaux en 1953

LES organisations internationales de masse de Moscou : syndicale, de jeunesse, de femmes, etc., n'avaient pas tenu de congrès depuis deux ou trois ans. La succession précipitée des grands congrès spectaculaires de ces organisations et de leurs sections spéciales depuis six mois n'en est que plus significative.

La série a été inaugurée par le *Congrès des peuples* à Vienne en décembre 1952. La directive de la *lutte pour la paix* donnée une fois de plus par Moscou par l'intermédiaire du Mouvement des partisans de la paix devait être transmise à toutes les organisations internationales de masse et la mort de Staline n'a apporté aucun changement dans le programme.

La succession des Congrès

La *Fédération mondiale de la jeunesse démocratique* avait convoqué son Conseil exécutif, qui comprend environ 200 dirigeants à Prague, du 5 au 9 février 1953. On y déclara fièrement que la Fédération comptait 75 millions d'adhérents dans 88 pays et on décida de mettre en mouvement cette machine en organisant une série de congrès ou de conférences ayant pour programme la lutte pour la paix et contre « les buts bellicistes des monopolistes de Wall-Street ».

La première réunion fut la *Conférence internationale pour la défense des droits de la jeunesse*, qui eut lieu du 22 au 28 mars à Vienne. Environ 500 délégués et observateurs y manifestèrent à l'unanimité. D'après l'article de A. Namazi, secrétaire de la F.M.J.D. « *La dénonciation systématique, par les divers délégués à la Conférence, des fabuleux crédits militaires de certains pays, est venue confirmer ce que les conférences locales, régionales et nationales avaient énoncé précédemment : le danger d'une nouvelle guerre, la préparation de la guerre, sont les causes de la situation critique des jeunes de nombreux pays.* » On demanda que la durée du service militaire soit réduite en France, en Angleterre, en Norvège, etc., mais non en U.R.S.S. ni dans les pays satellites ; les crédits de guerre aux Etats-Unis furent stigmatisés, mais on ne souffla mot de ceux de l'U.R.S.S.

Le Conseil de Prague avait également fixé pour le 25 juillet l'ouverture du 3^{me} Congrès de la jeunesse à Bucarest. D'après le communiqué officiel, y assistèrent environ 1.500 représentants de la jeunesse, dont 856 délégués, 398 observateurs et 260 hôtes. Dans les mois que précéderont ce congrès, toutes les organisations communistes de jeunesse du monde entier avaient mené une campa-

gne intensive pour inviter les jeunes « *de toutes les opinions politiques* » à venir à Bucarest. Cette activité se déroula sous le patronage bienveillant du Kominform, dont l'organe officiel ouvrit largement ses colonnes à la préparation et aux comptes rendus du Congrès.

Ces assises reflètent fidèlement la nouvelle orientation de la politique soviétique, intervenue depuis la mort de Staline. Une différence nette s'y établit entre l'attitude idéologique et l'attitude tactique en face du monde non-communiste. Idéologiquement, comme le soulignait l'organe du Kominform, deux mondes séparés existent aujourd'hui : celui de la misère et de la décadence capitaliste et celui de la prospérité et de la vie heureuse dans les pays où s'édifie le socialisme. L'éditorial du Kominform écrivait : « *Les représentants de la jeunesse des pays capitalistes, coloniaux et dépendants parlèrent de la situation tragique de la jeune génération, de l'absence totale de leurs droits, du chômage... Ils échangèrent les expériences de leurs luttes pour leurs droits, pour la paix et l'indépendance nationale, ils condamnèrent la « politique de force », la politique des aventures et des provocations* ».

L'image de l'autre monde est toute différente :

« *Les participants au congrès écoutèrent avec une grande attention les discours des délégués de l'Union soviétique et des démocraties populaires. Le représentant de l'Union soviétique parla de la vie heureuse, libre et gaie des jeunes garçons et des jeunes filles en U.R.S.S., de leur participation dans le travail créateur et pacifique des peuples de l'Union soviétique, qui vont vers la société communiste...* » (31 juillet 1953).

Au point de vue de la tactique, le congrès ne fit que répéter un nombre de fois incalculables les paroles de Malenkov sur la coexistence pacifique et la possibilité de résoudre les questions litigieuses par des négociations. Au moment de l'ouverture du Congrès, Enrico Berlinguer, président de la F.M.J.D. écrivait : « *Ceux qui toute leur vie ont lutté pour l'idéal de la coexistence et du progrès des peuples éprouveront de l'orgueil et de l'affection en constatant que la continuité et le succès de leurs idéaux sont assurés par l'entrée impérieuse de millions de jeunes unis, dans l'arène de la lutte.* » Ce qui veut dire que les gens du Kremlin peuvent être sûrs de l'appui des jeunes communistes dans cette nouvelle étape de leur tactique.

Dès la clôture du congrès, commença le 4^{me} Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants

également à Bucarest : il dura deux semaines. Ce Festival, comme les trois précédents (Prague en 1947, Budapest en 1949, Berlin-Est en 1951) avait été organisé au delà du rideau de fer : les communistes peuvent sélectionner quelques dirigeants de jeunesses communistes pour les envoyer à une réunion quelconque en Occident, mais ils ne peuvent pas laisser sortir plusieurs milliers de jeunes, dont le retour ne paraît nullement certain.

Même constatation pour les congrès de l'*Union internationale des étudiants* : son premier congrès eut lieu à Prague en 1946, le deuxième dans la même ville en 1950 et le troisième à Varsovie cette année du 27 août au 3 septembre.

La *Fédération internationale des femmes démocratiques* a tenu son congrès à Copenhague du 5 au 10 juin 1953, cinq ans après le précédent (Budapest 1948). Fondée en 1945, comme les autres organisations satellites de masse, cette Fédération fut dès le début solidement tenue en mains par les communistes, à la différence de l'*Union internationale des étudiants* ou de la *Fédération syndicale mondiale* auxquelles adhèrent au lendemain de guerre de nombreuses organisations démocratiques du monde libre, qui les quittèrent par la suite. La *Fédération internationale des femmes démocratiques*, dont la présidente est Eugénie Cotton, lauréate du prix Staline en 1951, l'une des vice-présidentes Dolorès Ibarruri, *La Pasionaria*, secrétaire générale du P.C. espagnol, et Marie-Claude Vaillant-Couturier, la secrétaire générale, a toujours docilement suivi les consignes de Moscou. Au congrès de Copenhague, la ligne politique fut la même qu'à Bucarest le mois suivant. On opposa la vie heureuse et l'égalité des sexes en U.R.S.S. et dans les pays communistes à la misère, l'exploitation et l'inégalité des sexes qui règnent dans les pays capitalistes, coloniaux et dépendants. La lutte pour la paix, impliquant la condamnation de la course aux armements, bien entendu dans les pays libres, fut proclamée le premier devoir de la Fédération.

Le Bureau exécutif de la *Fédération syndicale mondiale* dans un Appel du 22 avril, a annoncé la convocation du III^e *Congrès syndical mondial*, qui doit clôturer la série des congrès internationaux de cette année. Ce congrès aura lieu à Vienne du 10 au 21 octobre.

Parallèlement à ces grands congrès, ces organisations ont tenu une série de congrès soit régionaux soit spéciaux pour une section de leur activité. Ainsi la *Fédération syndicale mondiale* avait organisé en mars dernier à Santiago le congrès de la *Confédération des travailleurs d'Amérique latine*, en juillet, à Berlin-Est, le *Congrès international des instituteurs*. En octobre aura lieu à Vienne la *Conférence mondiale de l'Union internationale des syndicats des travailleurs agricoles et forestiers*. Le Conseil mondial de la paix a organisé en mai le *Congrès international des médecins* ; cet automne aura lieu la *Conférence internationale des avocats pour la défense du droit démocratique*. Ainsi, une revue générale des forces dont dispose le Kominform dans les différentes catégories sociales sera faite et garantie la transmission des dernières consignes politiques de Moscou.

Les traits principaux

Les travaux de ces congrès étant fixés par Moscou, leur physionomie politique offre un certain nombre de traits communs, dont voici les principaux.

Tous les postes dirigeants de ces organisations sont occupés par des militants communistes connus ou par des gens inféodés à la politique moscovite. La direction des travaux des congrès et la présentation des rapports princi-

paux sont toujours confiés à des communistes éprouvés. La presse communiste qui aime publier des renseignements statistiques sur l'âge, la profession, etc., des participants aux congrès, évite soigneusement de donner le pourcentage des communistes et des non-communistes dans les organismes dirigeants. Mais la propagande communiste insiste particulièrement sur la « large » participation des non-communistes à ces grands congrès internationaux : l'organe du Kominform parle de la participation active à Bucarest des jeunes socialistes, catholiques, radicaux, syndicalistes et le journal officiel du festival nous apprend que dans la délégation française se trouve un représentant de la jeunesse radicale, un membre des jeunes du M.R.P., un jeune socialiste, un scout, mais ne nous dit rien sur le nombre des jeunes communistes.

La subordination à la politique étrangère du Kremlin est complète. Le fait n'a d'ailleurs rien de neuf. Naguère on menait campagne contre la bombe atomique, contre la guerre bactériologique. Cette fois il s'agit des « *négociations entre les Grands* ». Toutefois, comme toujours, derrière un slogan d'ordre général, souvent propre à rallier des non-communistes, se trouve une revendication destinée exclusivement à servir les buts communistes. Cette fois, c'est la réduction de la durée du service militaire et la lutte pour le désarmement qu'on va mener bien entendu seulement dans les pays non-communistes.

Il existe un moyen sûr pour montrer la soumission aveugle de ces organisations à la politique soviétique : c'est de considérer leur attitude à l'égard de la Yougoslavie de Tito. En 1945-47, les représentants de Tito eurent droit dans toutes ces fédérations internationales et mondiales aux plus grands honneurs, après les représentants soviétiques. Vint l'excommunication de 1948 : aussitôt, toutes ces organisations, qui se vantent d'être libres de tout commandement politique extérieur, durent suivre l'ordre soviétique. Dans une brochure officielle éditée par l'*Union internationale des étudiants* en 1950, on lisait : « *Au lieu d'aider la lutte des étudiants contre la répression, les dirigeants de la section étudiante de la jeunesse populaire de Yougoslavie agissent comme mouchards de la police secrète et soutiennent ce régime de violence et de terreur.* » (Voici l'*UIE*, 1950, p. 39). Lorsque après la mort de Staline, le Kremlin renoua les relations avec l'Etat de Tito, les organisations satellites comprirent qu'elles devaient faire de même. L'*Union internationale des étudiants*, de même que la *Fédération mondiale de la jeunesse*, ont envoyé une invitation pour Bucarest et Varsovie à ces mêmes dirigeants de la Jeunesse de Yougoslavie, que trois ans auparavant ils traitaient de mouchards. Cette fois, ce fut au tour de la Yougoslavie de dire non.

Au travers des « débats » de ces congrès, on a pu voir ce que signifiait le mot d'ordre soviétique de « la coexistence pacifique ». On y a souligné la contradiction absolue des deux systèmes sociaux, comme dans cet appel adressé aux travailleurs agricoles et forestiers : « *Par dizaines de millions, dans les pays capitalistes et coloniaux, vous êtes dans une atroce misère, vous souffrez de la faim, vous qui produisez la nourriture des hommes... Au contraire, dans les pays où le peuple est maître de son destin, en U. R.S.S., dans les démocraties populaires, en Chine, la terre a été distribuée aux paysans ; ils bénéficient des machines les plus modernes, de vastes réseaux de canaux d'irrigation des terres...* »

La coexistence pacifique n'entraîne donc nullement un relâchement dans la lutte révolutionnaire pour le renversement du « capitalisme ». Conformément à la stratégie bolchévique de faire la pression la plus forte sur le chaînon le plus

faible de la chaîne l'attaque s'est faite en direction des pays coloniaux, semi-coloniaux et dépendants. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont retenu tout particulièrement l'attention au cours de ces congrès internationaux. Les bulletins et journaux officiels étaient pleins d'articles sur les préparatifs des congrès dans ces pays, sur la vie misérable qui y est celle des ouvriers, des femmes, des jeunes, sur leur lutte, etc. Cet effort dirigé vers les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine donne une raison de plus de croire que la stratégie à long terme du communisme a choisi ces régions pour lieu de son expansion.

Enfin, la dernière manœuvre soviétique, celle du front uni, apparaît clairement au travers des travaux de ces congrès. L'Appel pour le III^e congrès syndical mondial dit : « *Les forces des travailleurs et des peuples sont bien plus grandes que celles de leurs ennemis. Mais la condition essentielle pour le bien-être, la liberté et la paix, c'est l'unité d'action des travailleurs.* » L'appel

à l'issue du congrès de Bucarest proclame : « *Les jeunes ! Que devons-nous faire pour réaliser nos idéaux ? S'unir ! S'unir ! Et encore s'unir !* »

La directive est donc la même pour les syndicats, les jeunes et les femmes que pour les Partis communistes eux-mêmes. Reste à savoir si les communistes réussiront à l'appliquer ou plutôt si d'autres groupements politiques se prêteront à cette manœuvre. Pour le moment le succès ne s'annonce ni pour les partis communistes, ni pour les organisations satellites. Le Conseil mondial de la F.M.J.D. avait invité d'autres groupement internationaux de jeunes à participer au festival de Bucarest. Sa première invitation étant restée sans réponse, il la renouvela le 6 juin. Il ne lui en fallut par moins constater amèrement au moment de l'ouverture du Congrès : « *Certaines organisations, telle que l'Assemblée Mondiale des Jeunesses socialistes n'ont pas encore répondu à cet appel, lancé dans le seul but d'assurer une défense plus efficace des intérêts de la jeune génération.* »

Manœuvre communiste auprès des catholiques à propos de la famille

Si les écrits de M. Pierre Daix ne sont pas toujours dignes d'intérêt, il n'en va pas de même de l'article qu'il vient de faire paraître dans *Les Lettres Françaises* sous le titre « *Le cas de conscience de la Moisson : la morale chrétienne et l'homme communiste* ».

La Moisson est un roman soviétique dont le metteur en scène Poudovkine a tiré un film projeté actuellement sur nos écrans. Le héros du livre, Vassili, porté disparu pendant la guerre, revient un jour prendre sa place au kolkhoze. Mais entre temps sa femme Avdotia s'est remariée. Elle n'aime plus Vassili avec qui d'ailleurs elle s'entendait assez mal. Pourtant, elle reviendra à son premier mari, sacrifiant sa passion, tant à cause de ses enfants que dans l'intérêt de la bonne marche du kolkhoze dont Vassili est le chef.

Contre un lecteur qui proteste parce que « *dans le monde communiste, l'amour est sacrifié à la convention d'un ancien mariage* » Pierre Daix prend naturellement la défense de la nouvelle morale communiste et exalte le renoncement d'Avdotia.

Notre propos n'est assurément pas de prendre parti dans cette controverse. Au reste les arguments que développe Pierre Daix ne sont guère qu'un prétexte. Sous le couvert d'une discussion qui a trait à la morale sociale, Pierre Daix amorce en réalité une manœuvre politique en direction des catholiques. Après avoir réfuté les arguments « libertaires » de son lecteur, il se plaît à souligner qu'il y a, sur ce problème du couple, identité de vue entre les communistes et les chrétiens. Certes les uns et les autres sont guidés dans leur attitude par des motifs d'ordre différents. Mais il se trouve que sur ce plan se produit une rencontre entre la morale communiste et la morale chrétienne, qui coïncident.

« *Il est bien certain, écrit Pierre Daix, que ni Vassili ni Stéphane ni Avdotia n'obéissent à des motifs d'ordre religieux. Leur morale est la morale des communistes. Ils participent de la morale communiste, telle qu'elle se dégage à présent. Il se trouve que le comportement des héros, les mobiles qui les font agir rencontrent l'accord des catholiques.* »

Daix rappelle alors — et c'est évidemment sur ce point qu'il veut attirer l'attention — que notre époque a habitué les communistes à de telles rencontres. Il y a eu la Résistance. Tout récemment l'affaire Rosenberg, puis les grèves du mois d'août. Or, il est intéressant de voir que dans la manœuvre de la main tendue aux catholiques, Pierre Daix franchit ici un nouvel échelon. Il ne s'agit plus en effet seulement de rencontre sur le terrain politique, mais sur un plan tout différent, celui de la morale. C'est là une manœuvre très insidieuse qui consiste en somme à faire croire que communistes et chrétiens défendent les mêmes valeurs, et que le mode de vie communiste n'est nullement incompatible avec les exigences de la morale chrétienne.

A l'appui de ses dires, Pierre Daix apporte deux témoignages. Le premier est fourni par des entretiens qu'il affirme avoir eu sous l'occupation avec un Père Carme. Celui-ci était, paraît-il, d'accord avec les communistes sur la conception de la famille, du mariage, de l'éducation des enfants (!). Comme le Père Carme est mort en déportation, il n'y a pas lieu d'attendre de sa part un démenti. Mais cette évocation permet à Pierre Daix de rappeler discrètement aux lecteurs que communistes et catholiques luttèrent côte à côte dans la Résistance.

Le second témoignage est en revanche incontestable. Il s'agit d'une lettre adressée à Monseigneur Guerny par le Comité directeur de Jeunesse de l'Eglise et dont Pierre Daix cite certains passages. Nous croyons utiles de les reproduire à notre tour :

« *Non, Excellence, nous n'avons pas choisi le communisme. Nous ne sommes pas des intellectuels qui se seraient donnés un jour le plaisir de flirter avec des idées avancées et scandaleuses. Le communisme, nous l'avons tous rencontré simplement comme un fait. Quiconque, d'ailleurs, accomplit aujourd'hui réellement ses devoirs dans la cité, rencontre inévitablement le communisme... L'économie politique engage aussi la morale. C'est de ce point de vue encore que nous affirmons que, dans l'état actuel des choses, le socialisme scientifique est seul capable de bâtir effectivement des structures sociales et une cul-*

ture conformes aux exigences de la morale naturelle. Cette affirmation, Excellence, vous paraîtra surprenante : elle est pourtant des plus faciles à vérifier. Ce n'est qu'un détail, mais il est symptomatique : Dans la production littéraire, cinématographique, théâtrale mondiale, les pays de l'Est sont presque les seuls à mettre en honneur les valeurs essentielles qui sont le fondement de la morale catholique : dévouement à la communauté, et à la communauté la plus large ; sens de la dignité de l'homme, respect du lien conjugal et de la vie qui en est le fruit, conscience professionnelle. Pour apprécier la supériorité morale de la littérature communiste, il n'est que de comparer, semaine après semaine, les Lettres Françaises et le Figaro Littéraire. Ce n'est pas par hasard que, dans nos quartiers populaires ou dans les entreprises, les meilleurs, ceux qui se remarquent à leur amour de la justice et de la fraternité, à leur courage, à leur rejet de l'individualisme et du sectarisme, à leur propriété morale, sont assez généralement ou des communistes ou des chrétiens... Et si l'on consentait à dépasser les partis pris ou les peurs irraisonnées, l'on se rendrait vite compte que, sur bien des points, la politique du Parti communiste est très loin de heurter une conscience sincèrement chrétienne. »

Ce texte appelle un certain nombre de commentaires et il est en tous cas singulièrement révélateur de l'état d'esprit et des illusions de certains catholiques. Beaucoup plus que l'article proprement dit de Pierre Daix, il mérite de retenir l'attention. Celui-ci mène en effet une opération classique de division au sein du monde catholique. Rappelons que son article paraît précisément à l'instant où la presse communiste lance une double offensive : d'une part une vive polémique contre les dirigeants du M.R.P. et la haute hiérarchie ecclésiastique, et d'autre part une offensive de séduction auprès des travailleurs chrétiens invités à rejoindre dans la lutte revendicative leurs frères communistes. Diviser le monde chrétien, tenter d'opposer le bas au haut clergé, la masse des fidèles au princes de l'Eglise, c'est la tactique habituelle du communisme, appliquée sur une vaste échelle dans les démocraties populaires, où cette manœuvre est considérablement renforcée par l'utilisation brutale ou sournoise de l'appareil policier. La seule innovation apportée par Pierre Daix, mais qui ne manque pas d'intérêt, c'est le passage du plan politique à celui de la morale, que nous avons signalé plus haut.

Toutefois il nous semble que l'état d'esprit des milieux dirigeants de Jeunesse de l'Eglise mérite davantage d'être examiné, pour ce qu'il révèle de dangereuse confusion. Ce n'est pas nous qui protesteront certes contre cette affirmation que le communisme est un « fait ». Mais le choix consiste précisément entre s'insurger contre une réalité ou s'y soumettre. Or, il existe une conviction dangereuse dans beaucoup de milieux, plus ou moins imprégnés d'un marxisme primaire, qui tend à considérer l'avènement du communisme à l'échelle mondiale comme un phénomène inéluctable, comme une loi de l'Histoire. La conclusion est évidemment fort simple : si nous marchons vers une société collectiviste, il serait vain de chercher à la combattre. Mieux vaut tenter de s'y adapter. Le Comité directeur de Jeunesse de l'Eglise, animé principalement par l'ex-Révérend Père Montuclar dont les opinions progressistes sont bien connues, semble plutôt souligner dans sa lettre que la victoire du communisme constituerait un progrès moral.

Or, les exemples qu'il cite témoignent d'une étrange méprise sur la nature réelle des valeurs

communistes. Il faut assurément être victime d'une rare cécité pour appeler « dévouement à la communauté » ce qui n'est dans la réalité que l'oppression étatique et policière. Peut-on parler du « sens de la dignité de l'homme » dans une société où fleurissent les camps de concentration, où règne la délation permanente ou du moins la menace de cette délation, et où se déroulent périodiquement de hideuses comédies judiciaires avec leurs cortèges de mensonges et leur arrière-plan de terreur ? Au lendemain du 17 juin, est-il possible de croire que le stakhanovisme est une forme de la « conscience professionnelle » et non d'une exploitation tyrannique ?

Quant à la famille, puisqu'aussi bien c'est le thème de l'article de Pierre Daix, aucune confusion ne peut être possible entre la conception catholique et le rôle que lui assigne le communisme. Il est certes exact que l'Etat soviétique a modifié son point de vue sur la famille. La législation nouvelle a interdit l'avortement et a rendu le divorce plus difficile. Mais la stabilité familiale n'a été consolidée que dans la mesure où elle était indispensable au fonctionnement de la collectivité. La famille est protégée dans la mesure où elle est susceptible de servir l'Etat. Le respect de la famille en tant que valeur propre est chose inconnue en U.R.S.S., et d'abord le respect du droit des parents d'élever leurs enfants à leur guise. On rougit de rappeler ces choses aux dirigeants de Jeunesse de l'Eglise mais enfin c'est bien l'Etat soviétique et nul autre qui assure l'éducation des enfants par l'intermédiaire des komsomols. Dès l'instant où l'intérêt de l'Etat entre en jeu, où le lien familial est susceptible de devenir un danger, tout l'effort du gouvernement soviétique tend à rompre ce lien.

Le Comité directeur de Jeunesse de l'Eglise ignore sans doute que la loi soviétique considère comme un devoir la dénonciation des parents par les enfants, et que la famille d'un déserteur est prise comme otage. Mais peut-on vraiment croire à l'ignorance alors que chacun se souvient des lettres infâmes de Mme Londonva et du fils Frejka au procès Slansky, qui exigeaient respectivement la première l'exécution de son mari, le second celle de son père. Si ces lettres ont été dictées sous la contrainte, que penser du sens moral d'un Etat qui utilise de pareils procédés ? Si elles procèdent d'un mouvement spontané, que penser de la société communiste qui forme des êtres aussi moralement pervertis ? Cet exemple à lui seul suffit amplement à démontrer que le communisme est la négation de tout sentiment familial authentique. Essayer après cela de faire croire que communistes et chrétiens communient dans le culte des mêmes valeurs, c'est faire preuve d'une singulière aberration sinon d'une insigne mauvaise foi.

Il est d'un intérêt urgent de dénoncer toutes ces confusions qui font le jeu de la propagande communiste. De ce point de vue l'article de M. Pierre Daix n'est qu'un épisode et il faut sans doute s'attendre à d'autres manœuvres et à de nouvelles duperies qu'un peu de simple bon sens permettrait aisément d'éviter et de démasquer.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les intellectuels français et les communistes

Les communistes exploitent avec le plus grand soin une forme de publicité qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais à laquelle ils ont donné une ampleur inaccoutumée. Il s'agit du prestige qu'ils peuvent retirer de l'adhésion donnée à tout ou partie de leur politique par les intellectuels et les artistes, c'est-à-dire par des gens qui jouissent d'une certaine autorité auprès de l'opinion lorsqu'il s'agit des choses de la pensée.

On sait comment les techniciens du Parti s'y prennent pour obtenir cette adhésion. Ils proposent à la signature des écrivains, des universitaires, des artistes, etc., telle pétition qui semble devoir recueillir leur accord. Ils en présentent une seconde plus compromettante, s'ils ont obtenu un premier succès, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient amené le sujet à la signature automatique de tout manifeste émanant du Parti, à la figuration sur ses tribunes ou à ses fêtes, finalement à l'entrée au Parti. Le cas du Professeur Bourguignon, que nous avons étudié ici-même (voir nos numéros 59, juin 1952, et 79, décembre 1952) fournit une bonne illustration de cette méthode.

Quelle est l'importance de la pénétration ainsi opérée dans les milieux intellectuels par le Parti communiste ? La déterminer de façon précise est évidemment impossible. Il nous a paru toutefois utile de procéder à des calculs fastidieux, mais très simples, qui permettent de s'en faire une idée suffisante.

Nous avons relevé dans l'*Humanité* du 1^{er} janvier 1951 au 30 juin 1953 les noms de tous ceux qui, présentés par les communistes comme des intellectuels, ont signé des pétitions, des appels, des manifestes, ou pris part à des manifestations artistiques, littéraires ou autres, ou à des congrès, organisés par le Parti et c'est à partir de ce recensement que nous croyons pouvoir présenter certaines conclusions.

Voici d'abord la série des diverses manifestations à l'occasion desquelles les communistes ont demandé à des intellectuels leur signature ou leur présence.

1951

- Amnistie pour les résistants (Appel du Secours populaire français) ;
- Pour Willie Mac Gee ;
- Journée des femmes pour le désarmement (11 mars 1951) ;
- Contre l'interdiction du rassemblement pour la paix du 15-7-1951. ;
- Commission permanente du Mouvement de la paix (Assises nationales du 23 décembre 1951) ;
- Aux assises nationales pour la paix, 23 décembre 1951, Françoise Rosay et une délégation d'artistes ;
- 12 médecins français en U.R.S.S. ;
- Délégation d'universitaires français en U.R.S.S. ;
- Contre le réarmement allemand (professeurs à l'ambassade des U.S.A. — motion de magistrats et avocats — Appel d'artistes) ;
- Appel pour la paix d'universitaires français ;
- Contre la venue d'Adenauer ;
- Pour un Pacte à Cinq ;
- Vente du Comité national des Ecrivains, 13 octobre 1951.

1952

- Vente du C.N.E. (25 octobre 1952) ;

- Manifestation du 12 février : Comité pour l'organisation contre l'interdiction de la manifestation ;
- Comité de défense et d'action contre les licenciements arbitraires, après la grève du 12 février 1952 ;
- Appel à la solidarité aux métallurgistes licenciés après la grève du 4 juin 1952 ;
- Comité pour l'amnistie générale en Grèce. Beloyannis. Appels pour Beloyannis (personnalités, magistrats, etc.) ;
- Comité universitaire de défense d'Henri Martin. Pour la libération d'Henri Martin. Pour la grâce d'Henri Martin. Lyon. Personnalités chrétiennes ;
- Pour la paix entre les Cinq Grands ;
- Contre le réarmement allemand ;
- Pour le congrès des peuples pour la paix (appels de personnalités) ;
- Contre l'arrestation de J. Duclos, d'André Stil, de Duclos et Stil, d'Alain Le Léap ;
- Contre les atteintes aux libertés. — Appel aux intellectuels — Appel de personnalités israéliennes ;
- Pour le retrait des demandes de levée d'immunité parlementaire (appel du « comité du 14 juillet ») ;
- Lettre au président de la Commission des immunités parlementaires ;
- Lettre à Le Léap du Mouvement contre le racisme ;
- Pour les Rosenberg : Lettre à Truman pour la révision du procès — Télégrammes pour demander leur grâce — Comité français pour leur défense ;
- Appel pour la manifestation du 14 juillet 1952 ;
- Pour le règlement pacifique de la guerre au Viet Nam ;
- Appel du parti socialiste unitaire (candidat au 1^{er} secteur, Seine) ;
- Conférence économique de Moscou (participants) ;
- Conférence pour la défense de la culture dans la paix ;
- 4^{me} journée contre le racisme et l'antisémitisme, mai 1952 ;
- Pour une grande conférence paysanne pour la paix.

1953. (1^{er} semestre)

- Journées d'études des intellectuels communistes ;
- Bureau du Secours populaire français ;
- Pour les Rosenberg : Délégation à l'ambassade des U.S.A. — Télégramme à Truman, janvier 1953 ;
- Pour la libération d'Henri Martin ;
- Contre les accords de Bonn et de Paris (comité français) ;
- Défense des droits de la Jeunesse (Appel à la Jeunesse) ;
- Après la mort de Staline : délégation France-U.R.S.S. à l'ambassade soviétique — Message des artistes ;
- Rassemblement des femmes au Vel-d'Hiv. ;
- Pour le respect de l'immunité parlementaire (lettre du comité d'action) ;
- Pour la liberté de pensée et d'expression. Protestation d'artistes ;
- Pour Le Léap : Comité d'action — Appel du cartel syndical du P.C.B. ;
- Contre l'arrestation d'André Stil et dirigeants C.G.T.

Ces diverses manifestations ont recueilli 5.030 signatures (ou présences. Il n'a pas été fait de discrimination entre ces deux catégories).

1.818 signataires ont signé	1 fois
323 » » »	2 «
152 » » »	3 »
82 » » »	4 »
52 » » »	5 »
38 » » »	6 »
28 » » »	7 »
17 » » »	8 »
19 » » »	9 »
15 » » »	10 »
17 » » »	11 »
6 » » »	12 »
7 » » »	13 »
3 » » »	14 »
1 » » »	15 »
4 » » »	16 »
3 » » »	17 »
2 » » »	18 »
1 » » »	19 »
1 » » »	20 »
2 » » »	22 »

Les rubriques des appels peuvent être *grosso modo* réparties en deux catégories. Dans la première, on peut ranger toutes celles dont le caractère est tel que des gens peu avertis ont pu de bonne foi ou par légèreté donner leur signature. Telles sont, nous semble-t-il, certaines pétitions « contre le réarmement allemand », « contre la venue en France du Chancelier Adenauer », « pour Beloyannis », « pour les Rosenberg », ou encore l'appel à la Solidarité pour les grévistes de la Régie Renault, au bas duquel on trouve les noms de MM. Barachin, J.-L. Vigier, Bouxom, Diethelm, Fouché, Michelet, Palewski, etc... C'est ainsi également que l'on voit figurer dans une autre liste le Pasteur Boegner et le cardinal Saliège. Il est trop clair que ce ne sont pas là des recrues ni présentes ni futures. Mais il est certain aussi que le parti exploite tel de leurs gestes aux fins de sa propagande.

L'autre catégorie comprend les rubriques dont le caractère politique communiste saute aux yeux des moins avertis.

Si l'on met de côté les 1.818 signataires n'ayant donné qu'une fois leur signature, il reste 773 personnes avec 3.212 signatures. Si l'on écarte

encore les 323 signataires ayant signé deux fois, et dont la moitié environ peut figurer dans la première des catégories définies ci-dessus, il reste un peloton de 450 personnes avec 2.566 signatures.

Ecartons aussi les champions : Hadamard et Weill-Hallé (22 signatures), Bourguignon (20), Beigbeder (19), Domenach, Orcel (18), F. Jourdain, Sicard de Plauzolles, de Villefosse (17), Druon, Y. Montand, Spire, Vercors (16), que l'on peut considérer comme des signataires de service (1).

Ecartons encore ceux qui professionnellement ne pouvaient pas ne pas signer — les journalistes de l'*Humanité* comme Simone Téry par exemple.

On se trouve ainsi en face de 420 signataires avec une moyenne de 5, 3 signatures.

C'est à la fois beaucoup et fort peu. Le bruit fait par les communistes autour des intellectuels qu'ils ont dupés ou conquis est si grand qu'on s'attendait à des nombres plus élevés. Mais on ne saurait tenir pour rien le fait que plus de quatre cents intellectuels dont beaucoup disposent d'une certaine influence aient accepté de mettre celle-ci presque régulièrement au service du Parti communiste.

Dernière remarque. Un rapide examen des professions des signataires permet de les répartir de la façon suivante :

Corps enseignant	21%	des signataires
Artistes	21%	—
Ecrivains et journalistes..	11%	—
Avocats	5%	—
Cinéastes	4%	—
Médecins	4%	—
Clergé	3%	—
C. N. R. S.....	2%	—
Divers et inconnus	29%	—

On ne peut pas ne pas manquer de remarquer la forte proportion des universitaires. L'Université est certainement une des voies que le communisme emprunte avec le plus de succès pour s'infiltrer dans la société française.

(1) A noter que le sculpteur Marcel Gimond, qui a eu voici peu les honneurs de la presse pour avoir exécuté le buste des petits-enfants du Président Auriol, (il vient d'être nommé Commandeur de la Légion d'Honneur), figure honorablement avec neuf signatures.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

L'échec communiste aux élections allemandes

L'ÉCHEC du Parti communiste allemand aux élections du 6 septembre n'a surpris personne à Bonn. La presse d'outre-Rhin était unanime à le pronostiquer. D'ailleurs les communistes eux-mêmes ne se faisaient pas d'illusions sur les résultats. En concentrant leur principale force dans la circonscription de Solingen, où ils espéraient pouvoir obtenir un siège pour Max Reimann, le secrétaire général du Parti, ils voulaient profiter d'une disposition de la loi électorale adoptée par le Bundestag à la veille de sa dissolution. Cette loi autorisait les électeurs qui effectuaient un voyage le jour du scrutin, à exprimer leur suffrage dans n'importe quelle localité du territoire de la Ré-

publique fédérale, à l'exception de Berlin. Les éléments sûrs du Parti communiste se donnèrent donc rendez-vous à Solingen. Malgré ces renforts venus de l'extérieur Max Reimann fut battu non seulement par les sociaux-démocrates (élus en 1949) mais aussi par le démocrate-chrétien Fritz Hellwig, qui provoqua une véritable surprise en enlevant aux partis de gauche le siège de cette circonscription. Même en mars 1933, aux élections organisées par Hitler, Solingen avait envoyé au Reichstag un député communiste (son mandat fut annulé à la suite de l'interdiction du parti).

Pour ceux qui connaissent la géographie élec-

torale de l'Allemagne, la préférence de Max Reimann pour Solingen est significative. Cette ville de 150.000 habitants n'a que peu de ressemblance avec les autres grands centres industriels de la Ruhr. La majorité de sa population active, travaille dans la coutellerie qui a rendu le nom de Solingen célèbre dans le monde entier. Or ce métier conserve encore aujourd'hui un caractère artisanal. Après avoir fait quelques années d'apprentissage dans les trois usines qui emploient plusieurs centaines de personnes, les ouvriers s'installent à leur propre compte. Ces nouveaux patrons, jaloux de leur indépendance, ne peuvent s'affirmer dans la concurrence avec les grandes firmes, qu'en réduisant au minimum leur prix de revient. Ils forment ainsi, avec les membres de leur famille et avec les quelques aides qu'ils emploient, une sorte d'exploitation collective en miniature, où la participation aux bénéfices remplace le salaire. Le résultat est que ces artisans sont farouchement hostiles aux « capitalistes » — les propriétaires des grandes entreprises.

Politiquement cette hostilité se manifeste par une adhésion aux partis extrémistes. Déjà au XIX^e siècle le doctrinaire socialiste Lassalle se rendait à Solingen pour exposer son programme et c'est là que Bebel trouvait le public le plus attentif. Après la première guerre mondiale, un comité révolutionnaire occupa les édifices publics et proclama la « collectivisation des moyens de production ». Au cours de la campagne pour les élections de mars 1933, Solingen fut un véritable champ de bataille entre les nazis et les communistes. Même après la victoire de Hitler, les chefs nationaux-socialistes furent reçus avec des tomates pourries par leurs adversaires de l'extrême-gauche. Actuellement encore Solingen est la seule ville de l'Allemagne occidentale qui a un maire-adjoint communiste.

Ce n'est donc pas dans les grands centres industriels que le « parti du prolétariat » a réussi à conserver des adhérents, mais dans une localité où les conditions de travail « non progressistes » créent une situation exceptionnelle. Dans les villes de la Ruhr comme Duisburg, Mülheim, Bochum et Gelsenkirchen où la population est presque exclusivement formée d'ouvriers (ce n'est pas le cas des centres connus comme Düsseldorf, Essen et Cologne) les communistes n'ont posé leur candidature que pour la forme. (Il n'est pas sans intérêt de mentionner que dans toutes ces villes des démo-chrétiens d'Adenauer ont battu les députés sociaux-démocrates sortants). Or, avant 1933, les communistes obtenaient dans la Ruhr environ 20 % des suffrages. Cette province avec celle de Hambourg envoyait le plus grand nombre de leurs députés au Reichstag (47 sur les 100 élus de novembre 1932). Comment expliquer cette désaffection du « prolétariat », dans un pays qui compte actuellement plus de 15 millions de salariés, à l'égard de ceux qui prétendent être ses représentants ?

Vers la fin de la République de Weimar, il semblait — la crise aidant — que la chance tournait en faveur des communistes. En effet en 1929, il n'y avait que 1.320.000 chômeurs en Allemagne. Ils étaient trois millions une année plus tard, 4.350.000 en septembre 1931 et 5.102.000 en août 1932. Au mois de décembre de cette même année leur nombre dépassait les 6.000.000 (1). Sur le plan politique, la crise eut pour effet le renforcement des partis extrémistes. Aux élections de septembre 1930, les nazis passaient de 810.000 voix (1928) à 6.409.660. Les gains communistes furent moins spectaculaires. De 3.265.000 suffrages totalisés en 1928, ils montaient à 4.592.000.

La préférence du corps électoral pour l'extrémisme hitlérien se manifesta d'une manière plus éloquentement encore aux élections de juillet 1932, où les nazis obtinrent 13.745.000 suffrages contre 5.250.000 aux communistes. Mais quelques mois plus tard, en novembre 1932, Hitler perdait la confiance de 2.000.000 d'électeurs qui allèrent grossir les rangs des partis nationalistes conservateurs et des communistes. Ces derniers gagnaient 700.000 voix nouvelles et s'assuraient 100 sièges sur les 647 du Reichstag. (77 en 1930 et 89 en juillet 1932). Il fallut que Hitler s'emparât du pouvoir et qu'il usât de tous les moyens légaux et illégaux pour arrêter cette ascension. Malgré la terreur déclenchée contre eux, les communistes n'enregistrèrent qu'une perte d'un million de voix aux élections du 5 mars 1933, organisées par les nationaux-socialistes. De 5.950.000 voix, ils descendirent à 4.848.000, ce qui représentait 12 % des suffrages exprimés contre 43,9 à Hitler. Vingt ans plus tard, sans être opprimés par le gouvernement, il n'obtenaient que 2,2 %, tandis que le parti du Dr. Adenauer gagnait les élections avec 45,2 %. Par rapport aux élections de 1949, les amis de Max Reimann perdent 645.293 voix.

Ces résultats s'expliquent dans une certaine mesure par l'amélioration du niveau de vie de la population de la République fédérale. En effet les prix ont baissé de 20 % depuis 1949, tandis que le salaire moyen a augmenté de 48 % de façon que le pouvoir d'achat des ouvriers n'est actuellement que légèrement inférieur à celui de 1936. En même temps l'Allemagne occidentale a pratiquement réalisé le plein emploi. Elle ne compte aujourd'hui que 950.000 chômeurs, malgré les neuf millions et plus de réfugiés. Sans ce flux continu, elle devrait faire appel à des ouvriers étrangers pour faire marcher ses usines, phénomène non encore enregistré dans ce pays, sauf en temps de guerre.

Toutefois ce n'est pas M. Erhardt, le ministre de l'Economie nationale de la République fédérale, qui a porté le coup décisif au Parti communiste, mais les Russes eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que des millions de soldats de la Wehrmacht ont vu ce que la « dictature du prolétariat » a réalisé en U.R.S.S. Ils ont pu constater de leurs propres yeux que les affirmations de la propagande anticommuniste qui soutenait, entre autres, que vingt ans après la révolution bolchévique, 99 % des maisons d'habitation des villes soviétiques, datent de l'époque des Tsars, étaient vraies. Or, au cours de cette période d'industrialisation forcée, le nombre des citadins a considérablement augmenté en détériorant par ce fait les conditions de vie. Nous avons choisi cet exemple pour expliquer le motif qui empêchait les communistes de provoquer une agitation autour du problème n° 1 de l'Allemagne occidentale : celui du logement. Mais pouvaient-ils s'attaquer aux autres problèmes, gagner par exemple les chômeurs ? La majorité de ces derniers est constituée par des réfugiés de l'Allemagne orientale ou des autres territoires occupés par l'Armée rouge.

Obligé à renoncer à la démagogie sociale, Max Reimann se vit contraint d'axer sa propagande électorale sur les problèmes de politique étrangère. La thèse qu'il a soutenue peut se résumer ainsi : le Chancelier Adenauer veut réarmer l'Allemagne et l'intégrer dans le bloc occidental. Les Russes sont décidés d'empêcher cette opération par tous les moyens. Donc pour éviter une nouvelle guerre, votez communiste. Ou, en d'autres termes : pour ne pas être occupés par l'Armée rouge, élisez les amis de Moscou. Cette propagande s'accompagnait de violentes attaques contre la France « qui nous a volé la Sarre » et qui aurait « inventé le plan Schuman afin de per-

z (1) Chiffre cité d'après l'annuaire de l'Organisation Mondiale des Ouvriers, publié par la S.D.N.

mettre à ses bourgeois de continuer leur vie d'oisifs et à ses ouvriers de se croiser les bras deux jours sur trois. Les esclaves allemands travailleront à leur place » etc.

Les autorités soviétiques de l'Allemagne orientale semblaient elles-mêmes sceptiques sur les chances d'une telle campagne. La presse d'outre Rhin affirme qu'entre M. Semionov et Max Reimann les rapports seraient très tendus. S'il est difficile de vérifier de telles allégations, il est incontestable que la tactique utilisée par l'Ambassade de l'Union Soviétique à Pankow, n'était pas destinée à favoriser les communistes. En effet, Max Reimann n'a pas été autorisé à s'ériger en champion de la réunification de l'Allemagne. En estimant probablement qu'un militant du parti était trop engagé pour plaider en faveur de la neutralisation du pays — condition posée par Moscou pour accepter l'unification — ce rôle fut attribué à deux autres personnalités : M. Wirth, ancien chancelier de la République de Weimar et M. Heinemann, président du Synode évangélique et ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement Adenauer. Le premier âgé de 80 ans, avait présidé le gouvernement allemand qui signa l'accord germano-soviétique de Rapallo. A cause de cet antécédent, les communistes favorisèrent sa rentrée dans l'arène politique.

Le cas du second est plus complexe. Surnommé par ses compatriotes l'« *objecteur de conscience n° 1 de la République fédérale* », Heinemann essaye de provoquer en Allemagne une psychose qui, par certains de ses aspects, rappelle la campagne pour la non-violence du Mahatma Gandhi. Secondé par Hélène Wessel, une ancienne militante progressiste du centre catholique (Zentrum) il n'a certainement pas conscience d'être un instrument des communistes. Sa bonne foi étant hors de doute, ces derniers ont essayé de former autour de lui le « front pacifiste » allemand. Les chances de Heinemann d'être suivi par ces milieux protestants qui avaient manifesté leur tendance neutraliste à l'occasion de la visite de l'Evêque Niemoeller à Moscou (été 1952) et de rallier les partisans de la formule « *Ohne*

mich » (sans moi) semblaient plus grandes que celles de Max Reimann. En effet, l'agent de la « patrie du prolétariat » qui entretient des forces armées considérables pouvait-il mener une campagne antimilitariste ?

Aux élections le « Bund » de l'ex-chancelier Wirth et la Communauté Populaire du Dr. Heinemann ont présenté des listes communes. A l'occasion d'un voyage à Paris où il rendit visite à M. Edouard Daladier et à d'autres personnalités, les objectifs de cette coalition furent exposés par Wirth de la façon suivante : « *Notre peuple n'est pas disposé à fournir des soldats à l'armée européenne. Nous avons aujourd'hui quinze millions d'hommes avec nous. Notre programme est : pas une voix pour les promoteurs des accords de Bonn et de Paris. Notre pression s'exerce indistinctement sur tous les candidats. La République fédérale du Dr. Adenauer ne sert pas la paix, elle sert les revanchards allemands.* »

Au scrutin du 6 septembre, ces « quinze millions » n'étaient plus que 300.018. Ainsi la faillite de la tactique Semionov était totale. En dernière analyse, elle n'a fait que disperser les voix des électeurs disposés à croire à la possibilité d'une « coexistence pacifique ».

L'auto-critique de Max Reimann et ses offres de collaboration adressées au chef de l'opposition sociale-démocrate sont probablement le prélude d'une nouvelle orientation des communistes d'outre-Rhin. La « levée en masse » contre les « bellicistes » de Bonn n'ayant pas réussi, ils renonceraient probablement à toute action directe pour essayer de s'infiltrer dans les organisations syndicales. C'est leur activité sur ce terrain qu'il faudra observer avec attention au cours des mois prochains. Pour le moment, bornons-nous à constater que dans le pays européen qui compte le plus grand nombre d'ouvriers industriels (32 % de la population active), le « parti du prolétariat » a cessé de représenter une force politique. Ce fait devrait constituer un sujet de réflexion pour tous ceux qui croient que le « procès historique » mène fatalement au communisme.

La douche écossaise en Autriche

EN juillet et août, les Soviétiques ont fait de nouveaux gestes spectaculaires destinés à impressionner les Autrichiens et les Occidentaux en général. Ils ont renoncé aux frais d'occupation (1), ils ont enfin consenti à supprimer la censure postale, télégraphique et téléphonique, à promettre l'évacuation d'une partie des immeubles où ils sont installés (que va devenir M. Louis Saillant ?), ils ont cessé d'exercer l'intolérable pression sur la police, la gendarmerie, voire la justice autrichiennes dont le gouvernement n'avait cessé de se plaindre ; leurs postes de contrôle qui molestaient la population tout le long de la ligne de démarcation sont liquidés un à un, et tout dernièrement ils ont commencé à faire des coupes sombres dans le réseau des « Kommandanturas » qui recouvrait toute leur zone jusque dans les bourgades les plus humbles.

En même temps ils s'obstinent à ne pas reprendre les pourparlers avec les trois puissances occidentales en vue de la conclusion du traité

d'Etat, qui doit consacrer l'évacuation définitive de l'Autriche. Ce refus a vivement déçu une partie des ministres autrichiens, ceux qui avaient vu dans les concessions des trois derniers mois les indices d'un changement fondamental de l'attitude des Russes à l'égard de l'Autriche. Il existe en effet — ce n'est plus un secret pour personne — deux courants au sein du gouvernement autrichien. Certains ministres, groupés autour du chancelier Raab, croient que l'Autriche pourrait hâter sa libération en se montrant plus conciliante envers l'occupant soviétique (2).

C'est ainsi qu'on apprend que, la censure soviétique étant enfin supprimée, c'est le ministre du Commerce autrichien qui s'est opposé à l'importation en Autriche d'un film américain dépeignant d'une manière fort peu flatteuse mais véridique, la situation derrière le rideau de fer. Il fallut un article indigné de l'*Arbeiter-Zeitung* du 15 août pour faire reculer la clique neutraliste.

Dans un discours prononcé le 31 juillet à Dornbirn, M. Raab a remercié les Soviétiques qui ve-

(1) Dans un discours prononcé le 31 juillet dernier, M. Oscar Helmer, ministre de l'Intérieur, avait caractérisé cette situation en comparant l'Autriche à « un mendiant obligé de payer les vacances d'un riche ».

(2) Cf. notre étude « Une nouvelle manœuvre soviétique en Autriche », B.E.I.P.I., n° 93, p. 19.

naient de renoncer aux frais d'occupation, et il ajoutait :

« Si l'on reçoit un cadeau, il faut d'une part le solliciter et d'autre part dire merci. »

L'*Arbeiter-Zeitung* du 1^{er} août répondait à ce discours par un éditorial d'où nous extrayons ces passages :

« Nous n'avons rien reçu que ce qui nous revient de droit depuis longtemps. Il n'y a ni à solliciter ni à dire merci. Il ne s'agit pas d'un cadeau. Il y va de notre droit... Nous n'avons pas à mendier la suppression des charges injustes et insupportables qu'on nous inflige depuis plus de huit ans ; nous l'exigeons. Et si l'on en supprime enfin une parcelle — bien trop tard et bien trop peu, car il reste encore un fardeau pesant — cela justifie de la joie, mais nullement une humble gratitude. Ce genre de gratitude dénote une dangereuse mentalité contre laquelle nous avons mis en garde à plusieurs reprises. On ne doit pas s'habituer à l'injustice, sinon il arrive, comme c'est arrivé à M. Raab, de confondre la suppression d'une parcelle d'injustice, voire l'obtention de la liberté — avec un cadeau... Nous ne sollicitons pas, et nous ne remercions pas si nous obtenons enfin ce qui nous revient de droit. »

On continue à se demander en Autriche si les Soviétiques consentiront tout de même, en automne, à reprendre les pourparlers sur le traité d'Etat, en dépit de leur récent refus. Certains affirment qu'ils préparent doucement l'évacuation du pays. La presse autrichienne de la seconde moitié du mois d'août signale à plusieurs reprises que l'Administration soviétique de la région pétrolière procède à des licenciements massifs d'ouvriers. Ces licenciements affectent presque exclusivement les brigades chargées de forages de prospection. Il semblerait donc que les Russes renoncent à l'extension ultérieure du domaine qu'ils contrôlent. Mais rien n'indique qu'ils soient prêts à lâcher les privilèges économiques qu'ils se sont assurés.

La valeur des installations que les Soviétiques s'étaient appropriées en 1945 a cependant forte-

ment diminué. Sur les champs pétrolières ils se sont livrés à une exploitation on ne peut plus irrationnelle : désireux d'extraire le maximum en un temps minimum, ils ont négligé les préceptes les plus élémentaires de la technique moderne, et la plupart de leurs tours de forage ne donnent plus que de l'eau. Il est d'autant plus significatif qu'ils renoncent aux forages de prospection. On redoute d'ores et déjà de nouveaux licenciements d'ouvriers et d'employés pour un avenir assez proche puisque les scndes en activité ne tarderont pas à s'épuiser et que de nombreux forages commencés ont été arrêtés.

On attribue ce revirement aux ordres d'une commission d'inspection soviétique qui a visité en juillet dernier les entreprises relevant de l'Administration des biens soviétiques en Autriche, généralement connue par ses initiales : U.S.I.A. (3). Cette commission a constaté l'état lamentable où se trouvaient ces installations. Aussi les Russes commencent-ils à liquider d'autres entreprises encore. Ils voudraient en revendre une partie aux Autrichiens, mais ceux-ci n'ont aucune envie d'acheter des bâtiments tombant en ruines faute d'entretien depuis huit ans, avec des machines usées jusqu'à la corde et un outillage que l'administration soviétique s'est abstenue de renouveler. Les « bénéfices » réalisés par les directeurs soviétiques depuis huit ans n'ont été obtenus que par l'usure complète du capital fixe, par le non-amortissement des installations.

Le projet du traité d'Etat autorise l'Autriche à racheter pour 150 millions de dollars les biens confisqués par les Russes, à l'exception des compagnies pétrolières et de la Compagnie de navigation sur le Danube, que les Soviétiques veulent définitivement garder. Mais dans leur état actuel les entreprises que l'Autriche pourrait racheter ne valent même plus le dixième de cette somme. L'*Arbeiter-Zeitung* du 27 août dernier, commentant la restitution, par les Soviétiques, de 33 grandes usines à l'Allemagne de l'Est, s'indigne avec raison de cette différence de traitement en soulignant que l'Autriche « libérée » est plus durement traitée que l'Allemagne...

(3) *Oupravliénité Sovietskikh Imouchtchestv v Avstrii.*

Le Parti Communiste Islandais

Les élections législatives en Islande ont eu lieu le 28 juin dernier. Elles confirment que le Parti communiste islandais, à l'égal des autres P.C. des pays scandinaves, est en recul. Mais elles montrent que son importance et sa force restent réelles, et ses possibilités encore très grandes. Cette constatation pourrait paraître négligeable, le pays ne comptant que 148.000 habitants et ne renfermant guère de richesses économiques. Mais l'Islande, à mi-chemin de l'Europe et de l'Amérique, a pris une importance stratégique considérable depuis le début de la guerre froide, et des troupes de l'OTAN y stationnent en permanence.

L'avant-guerre

Le Parti communiste islandais est le benjamin des Partis scandinaves. Créé en novembre 1930 et tout de suite affilié au Komintern, il ne groupa d'abord que quelques militants extrémistes, et son importance politique était très faible. Il recrutait ses membres principalement parmi les pé-

cheurs, et il exerçait une certaine influence sur le mouvement coopératif, où il se prévalait de thèses radicales. Le seul succès notable de ses premières années est la grève des chauffeurs de Reykjavik, en décembre 1935.

Le secrétaire du P. C. était alors *Brynjolfur Bjarnason*, né le 26 mai 1898. Il avait achevé ses études à Copenhague en 1919 et fait plusieurs séjours en U.R.S.S. Energique, grand travailleur, il se faisait remarquer aussi par son habileté. A ses côtés, on remarquait surtout *Einar Olgeirsson*, né le 14 août 1902, dans la petite ville septentrionale de Akureyri. Il avait terminé ses études à Berlin en 1924 et commencé sa carrière dans l'enseignement. Vers la même époque, il était nommé rédacteur en chef de *Rettur*, revue marxiste du mouvement ouvrier. Tous deux participèrent au VII^e congrès du Komintern en 1935.

Le Parti dut ses premiers progrès à la tactique de Front populaire. Aux élections du 20 juin 1937, le nombre de ses voix passa de 3.000 à 5.000 (pour Reykjavik, de 1.014 à 2.742), et il recueillit 3 mandats sur les 43 que comptait l'Althing. Il entama aussitôt des négociations

avec les socialistes, en vue d'une fusion. Ceux-ci refusèrent, mais les plus extrémistes d'entre eux les quittèrent l'année suivante pour former avec les communistes le Parti Socialiste Unifié, nom que le Parti a conservé par la suite.

Les progrès communistes continuèrent dès lors régulièrement, l'influence du P.C. augmentant à la fois dans les syndicats et parmi les intellectuels. En 1940, s'alliant aux partis « bourgeois », il réussit à faire de la centrale syndicale, jusqu'ici annexe du parti social-démocrate, un organisme autonome. Il ne put toutefois pas faire élire de délégués à la Convention biennale, et les postes dirigeants lui échappèrent pareillement.

En 1941, les Anglais, qui avaient occupé l'île l'année précédente, emprisonnèrent Einar Olgersson, ainsi que deux autres militants communistes ; mais ils les relâchèrent dans le courant de l'année, après l'agression allemande contre l'U.R.S.S. Le P.C. profita de la réprobation que l'occupation britannique suscitait parmi la population. Aux élections d'octobre 1942, les gains communistes furent considérables, au détriment des socialistes. Parmi les élus du parti, on trouvait, outre B. Bjarnason et E. Olgersson, Sigurdur Gudnason, né en 1888, président de la fédération des manœuvres de Reykjavik, l'organisation syndicale la plus importante de la capitale, et Aki Jakobsson, né en 1911, avocat, qui devint, en même temps que député, membre du Comité central du Parti.

Fort de ces succès, le P.C. demanda à participer au gouvernement ce qu'il obtint deux ans plus tard, en 1944, par l'attribution de portefeuilles à Aki Jakobsson et à B. Bjarnason — ce dernier eut celui de l'Education.

L'après-guerre

L'après-guerre posait à l'Islande un grave problème : le gouvernement des Etats-Unis, qui avait signé en juillet 1941 un traité de défense militaire avec celui de l'Islande et obtenu par là de faire stationner des troupes sur le territoire du pays, désirait y conserver des bases pendant la durée de l'occupation américaine en Allemagne. En 1946, le parlement islandais accéda à cette demande, malgré une violente campagne des communistes, dont un meeting monstra le 28 septembre.

C'est de cette époque que datent les premiers signes de la rupture entre le P.C. et les autres partis gouvernementaux. L'année suivante, les communistes quittaient le gouvernement et rentraient dans l'opposition.

En 1948, lors de l'élection des délégués à la Convention Nationale des syndicats, les sociaux-démocrates, jugeant l'instant favorable pour reconquérir la direction du mouvement syndical, firent à leur tour alliance avec les « bourgeois ». Le P.C. n'obtint que 109 délégués contre 159 à l'Union Démocratique. Mais c'est en 1949 que le P.C. connut ses premiers échecs importants depuis la guerre. Dans les syndicats, on fit cesser l'affiliation à la F.S.M. Au Parlement, l'adhésion à l'O.T.A.N. fut obtenue malgré les troubles communistes organisés sur la place de l'Althing. Lors des élections législatives enfin, le P.C., s'il gagna des voix par suite de l'augmentation de la participation électorale (14.077 contre 13.049 en 1946), ne put en augmenter le pourcentage (19,5%) et perdit un mandat (9 contre 10 en 1946 — sur 52).

Les années suivantes confirmèrent ce lent recul communiste. Lors de la Convention des syndicats de 1950, le P.C. enregistra une perte, et en 1952, il ne disposait plus que de 105 délégués contre 190 démocrates, dont 118 sociaux-démocrates. Le co-

mité exécutif de la fédération syndicale comprend maintenant 6 sociaux-démocrates, 2 conservateurs et 1 membre du parti paysan.

Le P.C. en 1953

Le Parti dispose toujours de nombreux périodiques et son organe central est *Thjoviljinn* (Volonté nationale), bien écrit, qui tire à 8.000 exemplaires et est le second quotidien de la capitale. Il continue de tenir quelques bastions syndicaux, dont le puissant syndicat des manœuvres de Reykjavik. Son influence sur bon nombre d'intellectuels n'a pas diminué.

Ceux-ci groupés dans l'association progressiste « Molog Menninb » (Ville et Culture), laquelle compte plus de 5.000 membres, publient une petite revue littéraire de bonne tenue. Parmi eux, on trouve le peintre Johannes Kjarval, le sculpteur Sigurson Olafsson, et surtout, le romancier et poète Halldor Kiljars Laxness, très célèbre dans toute la Scandinavie, aujourd'hui âgé de 50 ans, qui participe à tous les congrès communistes de la paix et se rend souvent en Union Soviétique.

Le Parti avait dès le début de la guerre froide tenté de grouper tous les opposants à la présence américaine en Islande et à la politique atlantique du gouvernement, en un vaste Front National. Ce mouvement est toutefois toujours resté trop étroitement lié au parti pour avoir une vie propre. Depuis la création en mars dernier du Parti de Défense du Peuple — organisation à la fois antiaméricaine et anticommuniste — il n'a même plus le mérite de l'exclusivité. Parmi les autres mouvements crypto-communistes, citons les Partisans de la paix, assez actifs, l'Union des femmes démocrates, dont les adhérentes sont nombreuses, et le M.I.R., cercle d'amitié islando-soviétique.

Le P.C. islandais est un des meilleurs exemples à opposer à ceux qui continuent de présenter le problème communiste comme un problème social. Le niveau de vie des travailleurs islandais est pour le moins aussi élevé qu'en Suède, et le P.C. n'aurait jamais trouvé l'audience qu'il a dans le pays s'il avait fait porter ses efforts sur les revendications sociales. C'est à peu près uniquement le drapeau national qu'il agite ici, et le titre de son organe central (Volonté Nationale) en est révélateur. Il lutte pour l'indépendance nationale, ce qui, pour lui, signifie répudiation du Pacte atlantique, départ des troupes américaines et commerce accru avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. Et cela, sans se soucier du paradoxe qu'il y a à faire cette campagne neutraliste en même temps qu'une campagne, menée parallèlement, contre l'adoption du service militaire et le vote de crédits pour la Défense. Le P.C. est aidé dans cette campagne par le fort climat pacifiste qui a toujours régné en Islande. En 1918, l'Althing proclamait la neutralité perpétuelle du pays et pendant le dernier conflit, bien que les sous-marins allemands eussent coulé de nombreux navires islandais, l'Islande se refusa toujours à entrer dans la guerre.

Aux élections du 28 juin dernier, le P.C. n'a plus recueilli que 12.296 voix (1) contre 14.077 en 1949, perdant ainsi environ 1.700 voix. A Reykjavik seul, ses pertes se montent à près de 1.000 voix. Mais à Keflavik, où se trouve la grande base américaine, il gagne 300 voix. Le nombre des élus communistes passe de 9 à 7.

La presse a fortement souligné le recul communiste. C'est juger un peu vite. En prenant po-

(1) Ces chiffres ne comprennent pas les votes par correspondance, assez peu nombreux.

sition contre la présence américaine sur le territoire du pays et contre l'adhésion au Pacte atlantique, le P.C. attirait une certaine quantité d'électeurs qui par ailleurs étaient loin d'approuver le reste du programme du parti et sa dépendance à l'égard de Moscou. La nouvelle formation « Volkvårnet » (Défense du Peuple) qui s'élève elle aussi contre la présence américaine et l'adhésion de l'Islande au Pacte atlantique, et qui est dirigée par de jeunes indépendants et quelques transfuges du P.C. a pu détacher du parti ces quelques 1.700 électeurs (elle a obtenu 4.628 voix — 6 % — et 2 mandats), sans qu'on puisse en conclure que les communistes ont perdu des partisans. Lors des votes de politique étrangère, les deux élus du « Volkvårnet » mêleront très vraisemblablement leurs bulletins à ceux des communistes. D'autre part, l'addition des voix recueillies par ces deux formations (16.924 soit 21,9 %) dépasse sensiblement le nombre des voix qu'obtenait le P.C. en 1949 (14.077 soit 19,5 %). Le recul du P.C. apparaît donc comme tout à fait relatif.

S'il est vrai que dans les pays scandinaves seul un parti social-démocrate puissant peut mettre les communistes en échec, ceux-ci n'ont guère de craintes à avoir. Le tableau ci-contre, qui donne le résultat des élections législatives depuis la guerre pour les communistes et les socialistes, illustre bien la faiblesse du recul des premiers, et la stagnation des seconds :

	1946	1949	1953
Votants : (64.820 v.)	(82.220 v.)	77.237 v.)	
Communistes			
voix	13.049	14.077	12.296
% des voix	19,5	19,5	15,9
mandats	10	9	7
Socialistes-démocrates			
voix	11.914	11.938	12.089
% des voix	17,8	16,5	15,6
mandats	9	7	6

Que les élites d'un pays scandinave soient à ce point minées par la propagande communiste, et d'autre part qu'un territoire stratégiquement aussi important aujourd'hui que l'Islande, continue de donner régulièrement une aussi forte proportion de voix au parti de Moscou, voilà deux raisons impérieuses pour surveiller attentivement les agissements actuels du P.C. islandais et son évolution future (2).

(2) Notons qu'au congrès mondial de la jeunesse (communiste) à Bucarest la délégation était forte de 250 membres, ce qui est considérable au regard de la population du pays.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Un nouveau Politbureau en Allemagne orientale

APRÈS les événements historiques du 17 juin 1953, deux choses étaient à prévoir : la répression contre la population qui a montré de façon si claire son hostilité au communisme et l'épuration dans les sommets du S.E.D., qui a si lamentablement failli à son devoir de satellite soviétique. Et on a eu, en effet, d'une part, dans de nombreuses localités, une série de procès et de verdicts sévères, allant jusqu'à la condamnation à mort, ou l'exclusion du S. E. D. et d'autre part l'arrestation de Max Fechner ministre de la Justice et la destitution de deux membres du Politbureau Wilhelm Zaisser et Rudolph Herrnstadt.

Au début de 1953 déjà, leur position dans la direction du S.E.D. paraissait précaire. Zaisser, le fameux général Gomez des Brigades Internationales, se trouvait en mauvaise posture depuis que plusieurs de ses anciens collègues de la guerre d'Espagne avaient été atteints par l'épuration. On savait de plus qu'il était en mauvais termes avec Ulbricht. Aussi, écrivions-nous ici (B.E.I.P.I., 16-30 avril 1953) qu'« Ulbricht était l'homme le plus puissant dans le Parti et dans le gouvernement et qu'il n'aurait à éliminer que deux hommes pour y être le maître : dans le S.E.D., Franz Dahlem, chef des cadres, en mauvais termes avec Ulbricht, dans l'appareil d'Etat, Wilhelm Zaisser, le « Béria allemand ». Aujourd'hui, la chose est faite : Dahlem a été exclu du Politbureau le 15 mai dernier, et le limogeage de Zaisser dont nous avons signalé l'absence à la dernière réunion plénière du Comité central, a été rendu public par un communiqué du 26 juillet.

Quant à Rudolph Herrnstadt, il figurait parmi

les suspects, du fait de son origine juive depuis le procès contre Slansky et la « découverte » du complot des médecins du Kremlin. Après la mort de Staline, la menace parut écartée et le 18 mars Ulbricht adressait à Herrnstadt, pour ses cinquante ans, une longue prose dithyrambique débutant ainsi : « Cher camarade Rudolph Herrnstadt : A l'occasion de ton 50^e anniversaire, nous t'envoyons nos félicitations sincères et formons des vœux pour que tu restes longtemps à tes postes de combat, comme membre du Comité central du S.E.D., comme membre suppléant du Politbureau et comme rédacteur en chef de Neues Deutschland, pour que tu puisses consacrer tes vastes connaissances et ton grand talent de publiciste à l'édification des bases du socialisme dans la République démocratique allemande, et à la lutte pour une Allemagne unifiée, indépendante, etc... » Le 24 juillet le même Walter Ulbricht demandait l'exclusion de Herrnstadt du Politbureau en tant qu'élément hostile, fractionniste, défaitiste, etc...

*

Cette dernière épuration (dernière en date) est certainement plus qu'un simple règlement de compte personnel. Celui-ci est allé de pair avec des questions plus importantes et qui concernent d'une part la ligne politique générale du S.E.D. dans le pays, de l'autre les rapports entre les événements d'Allemagne et ceux du Kremlin.

Le rapport présenté à la dernière séance plénière du Comité central du S.E.D. par Ulbricht et un article publié dans *Neues Deutschland* du

22 août, permettent de déterminer les principales phases de cette lutte qui visait à changer la ligne politique du Parti. Dès le début de l'année, la direction du S.E.D. avait conscience de l'évolution catastrophique de la situation du pays. La collectivisation forcée soulevait une vague de mécontentement et de résistance dans les campagnes et la misère de la population urbaine, des ouvriers en premier lieu, allait augmentant. Les chefs du S.E.D. n'auraient probablement rien osé entreprendre pour redresser la situation et opérer un tournant si la mort subite de Staline n'avait donné lieu, en U.R.S.S. même, à une série de gestes spectaculaires qui devaient donner l'impression que la misère et la terreur étaient mortes avec le despote. Dans l'intervalle très court de cette « libéralisation » du régime soviétique, le Comité central du S.E.D. se réunit au milieu de mai et le 9 juin, le « nouveau cours » était proclamé à grand bruit. Quelques jours après, les émeutes du 17 juin secouaient tout l'édifice soviétique. Dès que l'Armée rouge eut rétabli l'ordre dans le pays, le Politbureau du S.E.D. examina à nouveau la politique du parti dans son ensemble. Zaisser et Herrnstadt déclarèrent que la direction du parti avait failli à son devoir, que la politique de Ulbricht avait échoué et que la réussite du « nouveau cours » exigeait le changement du secrétaire général du S.E.D. Une commission fut formée pour déterminer les responsabilités encourues le 17 juin. Zaisser et Herrnstadt maintinrent leur opinion et Zaisser proposa la nomination de Herrnstadt au poste de secrétaire du Parti à la place de Ulbricht. Herrnstadt, de son côté faisait au Politbureau des déclarations de ce genre, selon *Neues Deutschland* : « Je sais que l'appareil du Parti est dressé contre moi, mais les masses sont derrière moi », ou : « Si le Parti défend les intérêts d'autres classes ou groupes sociaux, il aura à la fois l'appui de ces classes et celui de la classe ouvrière. » (Aujourd'hui, cette attitude est qualifiée d'attitude antiparti et menchevik).

Zaisser et Herrnstadt formaient ainsi une « fraction » dans le Politbureau du S.E.D. Et ils n'étaient pas seuls. Ulbricht lui-même a déclaré que « le camarade Anton Ackermann avait soutenu activement la position des camarades Herrnstadt et Zaisser ». Deux autres membres suppléants du Politbureau, Elli Schmidt et Hans Jendretsky soutenaient également le point de vue de Herrnstadt et Zaisser.

Ulbricht ne resta pas inactif devant ces attaques. Il contre-attaqua. Il reprocha à Zaisser d'avoir organisé de telle façon son ministère de la sécurité d'Etat qu'il l'avait complètement isolé de la direction du Parti. Zaisser, de plus, aurait préconisé une politique antisocialiste et « capitalarde ». Et enfin, argument massue, « le ministère de la Sécurité d'Etat a complètement manqué à sa tâche contre les agences ennemies ». A Herrnstadt, Ulbricht reprocha d'avoir « à partir du 9 juin publié dans *Neues Deutschland* des articles qui constituaient un appui direct aux grévistes et présentaient les décisions du Parti en vue d'écarter certaines erreurs, comme la réalisation des revendications des grévistes » (*Neues Deutschland*, 31 juillet 1953).

D'après le même journal, la lutte entre les deux fractions se poursuivit durant plusieurs semaines. Ulbricht n'était nullement assuré d'une majorité favorable. Un simple coup d'œil sur la composition de l'organe suprême du S.E.D. le prouve : le Politbureau élu au congrès de 1950, se composait de 15 membres et membres-suppléants, dont deux étaient hors de cause : Dahlem, déjà exclu et Pieck, en convalescence en U.R.S.S. Des treize membres restant, cinq appartenaient à la fraction Zaisser-Herrnstadt. Quant aux autres membres, même aujourd'hui que la lutte a pris

fin, on ne fait pas état de l'appui qu'ils auraient apporté à Ulbricht. Parmi eux figuraient les trois anciens socialistes membres du Politbureau : Grotewohl, Ebert et Mückenberger ; si Ulbricht disposait de la supériorité numérique, il la devait aux voix socialistes, les membres du groupe Zaisser-Herrnstadt étant tous des communistes de toujours.

**

Si on arrive ainsi à reconstituer de façon plausible les luttes au sein du Politbureau, il est beaucoup plus difficile de dire en quoi et comment elles se rattachent aux événements survenus au Kremlin. Certaines constatations, toutefois, peuvent être faites.

Il semble, tout d'abord, qu'il n'y aurait pas eu « cours nouveau » sans la mort de Staline et sans l'approbation de la nouvelle équipe du Kremlin. Mais y a-t-il un lien entre l'affaire Béria et celle de Zaisser? L'analogie des fonctions remplies par ces deux hommes et les dates très proches de leurs épurations ont suggéré l'idée d'un « complot » Béria-Zaisser. Les preuves de ce complot manquent complètement et il semble qu'il faille accueillir cette hypothèse avec une extrême réserve.

1° Si Zaisser avait fait cause commune avec Béria, il aurait été frappé d'une mesure plus grave que celle qu'il a subie : au lieu d'être seulement exclu du Politbureau, il l'aurait certainement été du Parti, puis arrêté.

2° Il est douteux que Béria ait entrepris une action quelconque chez les satellites, avant d'avoir mené à bien son opération en U.R.S.S., tout bon communiste sachant parfaitement bien que les partis communistes étrangers se rangent toujours du côté de celui qui est vainqueur au Kremlin.

3° La fraction de Zaisser a mené la lutte contre Ulbricht pendant plusieurs semaines après le 17 juin, alors que Béria, au plus tard 10 jours après cette date était déjà arrêté. C'est pourquoi il est permis de penser qu'il y a eu simplement coïncidence et il se peut qu'au moment où Zaisser menait son action contre Ulbricht, Béria était déjà hors du jeu.

**

Un fait pourtant paraît certain : c'est que Zaisser n'aurait pas entrepris son action contre Ulbricht sans avoir pris contact avec un personnage soviétique important et obtenu son approbation. Lui et tous les membres de sa « fraction » sont des citoyens soviétiques qui ont vécu longtemps en U.R.S.S., qui ont vu les massacres staliniens et qui y ont survécu. Normalement, c'est Youdine, délégué du Kremlin auprès de Pan kow ou l'ambassadeur Sémonov qui aurait dû être mis au courant de l'attaque projetée contre Ulbricht. De même, il paraît incontestable qu'Ulbricht ne l'a pas emporté grâce à sa majorité au Politbureau, mais grâce à l'intervention soviétique. Lorsque le Comité central fut convoqué, il n'avait pas pour tâche d'examiner le conflit Zaisser-Ulbricht, et de se prononcer pour l'un ou l'autre. Comme toujours dans tous les partis communistes, il n'avait qu'à prendre connaissance du fait accompli : Ulbricht avait l'appui des Soviets, donc la victoire. Si Zaisser avait obtenu le soutien soviétique, le même Comité central aurait voté avec la même unanimité pour lui et contre Ulbricht. Et lorsque le journal soviétique *Taeglische Rundschau* écrit : « A la réunion du Comité central du S.E.D. l'activité fractionnelle du groupe Zaisser-Herrnstadt fut complètement démasquée, il n'y eut personne pour défendre

leur plate-forme », on n'a nulle peine à le croire, tous les présents s'étant rendu compte tout de suite que les Soviétiques étaient du côté d'Ulbricht.

La même réunion sanctionna l'élimination du Politbureau des cinq fractionnistes : Zaisser, Herrnsstadt, Anton Ackermann président de l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline, Elli Schmidt, ancienne épouse d'Ackermann, présidente de la Fédération démocratique des femmes en Allemagne et membre du gouvernement, et Hans Jendretsky, chef de l'organisation du S.E.D. à Berlin depuis 1946. Trois seulement furent remplacés.

L'ancien Politbureau comptait 9 membres et 6 membres-suppléants ; le nouveau 9 membres et 4 membres-suppléants seulement. Sont promus membres du Politbureau, Willi Stoph et Karl Schirdewan, qui n'étaient pas membres-suppléants du Politbureau, le second n'étant pas même membre du Comité central. Willi Stoph était membre du Secrétariat du S.E.D. et depuis 1952 ministre de l'Intérieur. Schirdewan, qui débuta comme secrétaire du parti en Saxe, fut ensuite nommé chef de la commission occidentale du S.E.D. Les deux nouveaux membres-suppléants sont : Bruno Leuschner, chef de la Commission du plan et Herbert Warnke, président des syndicats en Allemagne orientale.

Ulbricht fut élu de nouveau à l'« unanimité » premier secrétaire du Comité central. Bien qu'il soit sorti plus fort de cette lutte, il ne peut guère

faire fond sur les trois anciens socialistes : Grotewohl, Ebert et Mückenberger, non plus que sur Heinrich Rau, le seul survivant communiste de l'ancien triumvirat « espagnol » du politbureau Zaisser-Dahlem-Rau.

Le Politbureau du S.E.D.

1950	1953
MEMBRES TITULAIRES	MEMBRES TITULAIRES
Pieck	Ebert
Grotewohl	Grotewohl
Ulbricht	Matern
Zaisser	Oelssner
Matern	Pieck
Dahlem	Rau
Oelssner	Schirdewan
Ebert	Stoph
Rau	Ulbricht
MEMBRES SUPPLÉANTS	MEMBRES SUPPLÉANTS
Schmidt	Honecker
Honecker	Leuschner
Mückenberger	Mückenberger
Ackermann	Warncke
Herrnsstadt	
Jendretzky	

Le bilan du premier plan quinquennal bulgare

(Suite)

DANS le numéro 93 de notre Bulletin nous avons examiné les deux premiers chapitres du communiqué officiel publié par les autorités bulgares sur l'exécution du premier plan quinquennal. La présente étude porte sur les deux chapitres suivants, l'exécution du plan dans le domaine des transports et des communications et dans celui du revenu national et des investissements.

I. — Transports et communications

A. — *Chemins de fer.* — Le communiqué de la Commission du Plan et de la Direction Générale des Statistiques est, sur ce point, plus que vague :

« En 1952 le volume des transports des marchandises transportées par fer dépasse le niveau prévu par le plan quinquennal de 23,3 % ... ce niveau est de loin supérieur à ceux des années 1939 et 1948. »

Le plan prévoyait que 2.921 wagons rouleraient chaque jour et qu'ils couvriraient 6 millions 980 milles tonnes-kilomètres : le communiqué n'en parle pas.

Il est annoncé, par contre, que le chargement et le déchargement des marchandises s'effectuent dans un délai plus rapide qu'il n'était prévu. Ainsi, en 1952, on consacrait à ces opérations 90 heures au lieu des 120 fixées. On fait savoir encore que le poids moyen brut des trains de marchandises est passé de 515 tonnes (objectif du plan) à 695 tonnes et que le trajet parcouru par les locomotives en 24 heures est 2 fois plus long qu'en 1948, 3 fois plus qu'en 1939.

Etant donné qu'en 1948 les locomotives bulgares parcouraient 120 km. en 24 heures, elles ont donc atteint en 1952 240 km. à la place des 155 prévus.

Ces affirmations ainsi que la propagande per-

sistante pour l'enracinement des méthodes soviétiques concernant la composition de trains dit « lourds » et la popularisation du mouvement appelé « des 100 milles kilomètres », incite à croire que le manque de locomotives, de wagons et de pièces de rechanges est à l'origine des « succès » précités. Comment expliquer autrement le mutisme du communiqué sur la réalisation d'objectifs tels que l'équipement du parc ferroviaire de 52 locomotives, de 35 motrices électriques et de 3.250 wagons, la construction de 548 km. de nouvelles lignes, l'investissement de 50 milliards de leva anciens ?

Si ce matériel avait été importé en Bulgarie, la presse quotidienne bulgare n'aurait pas omis de le faire savoir, comme elle le fait pour tout arrivage d'origine soviétique, polonaise, tchèque ou allemande.

Les discours tenus en novembre dernier à la réunion de la séance plénière du Comité central du Syndicat des Travailleurs du Transport laissent voir d'ailleurs que tout ne va pas pour le mieux dans les chemins de fer bulgares.

« ... La réunion plénière ne s'est pas préoccupée de la question des retards des trains. Aucune décision n'a été prise pour y remédier. 40 pour cent des trains sont en dessous de la norme, les trains rapides atteignent par jour 230 km., et les trains de marchandises 100 km. En raison de ces retards les trains perdent 30 à 40 % de leur capacité. Au lieu de prendre des mesures qui s'imposent, les camarades s'excusent en invoquant des raisons « objectives », telles que le mauvais charbon, mais ne mènent aucune lutte pour économiser le bon charbon disponible et pour améliorer le travail de la composition des trains ainsi que leur mouvement » ... (Troud, 11 novembre 1952).

B. — *Transports maritimes et fluviaux.* — Le

communiqué se contente de mentionner que la totalité des marchandises transportées par eau a été en 1952 de 2 fois et demi supérieure à celle de l'année 1948. Il ne dit pas si les 10 cargos, 37 chalands, 2 remorqueurs et autres dont l'acquisition avait été prévue ont été achetés.

C. — *Transports routiers.* — Les rédacteurs du plan escomptaient un développement du transport routier susceptible d'alléger sensiblement les tâches du rail. Ils avaient prévu qu'en 1953 le total des marchandises transportées par la route serait de 198 % plus élevé qu'en 1948. Pour les passagers l'augmentation devait être de 102%. Or le communiqué ne mentionne qu'une augmentation de 45 % se référant tant aux marchandises qu'aux personnes. Il n'est rien dit de l'achat prévu de 3.100 camions, 400 remorques et 500 autobus.

D. — *Transports aériens.* — Comme les transports aériens sont entre les mains des Soviets, le communiqué a évité d'y faire la moindre allusion; il s'est contenté de dire tout simplement que « le plan a été exécuté ».

E. — *P.T.T.* — La distribution du courrier a augmenté de 20,6 % alors que le plan prévoyait une augmentation de 57 %, par rapport à 1948. La distribution des colis postaux et des mandats marque, selon le communiqué, une augmentation de 34,3 % alors que la distribution des colis devait s'accroître de 36 %. Même chose pour les télégrammes et les communications téléphoniques. Contre une prévision de 20 % d'augmentation pour les télégrammes et de 144 % pour le téléphone, le communiqué annonce un progrès pour les premiers de 16,1%, pour les seconds de 100%.

Le communiqué s'est d'ailleurs borné à des données secondaires, mais il a passé sous silence les plus importantes, notamment la militarisation du personnel des transports, et le fait que tout le système des communications bulgares a été non seulement coordonné à celui de l'U.R.S.S. mais purement et simplement inclus dans ce dernier (voir *B.E.I.P.I.*, n° 67, page 27).

II. — Revenu national

Selon le rapporteur du plan, le revenu national bulgare était passé de 47.300 millions de léva en 1939 à 51.800 millions en 1948 et il devait atteindre en 1953 la somme de 95.700 millions de léva, estimations faites sur la base des prix de 1939. La majoration annuelle moyenne prévue devait donc être de 8.780 millions de léva, soit 17% environ (le rapporteur disait 18 %) et le revenu national devait suivre la progression théorique suivante :

1948 — 51.800 millions (base)	
1949 — 60.580	—
1950 — 69.360	—
1951 — 78.140	—
1952 — 86.920	—
1953 — 95.700	—

Total pour les 5 années... 390.700 —

Ceci sur la base des prix pratiqués en 1939. Le communiqué prétend que l'augmentation annuelle prévue était de 13 %, et il conclut à la réussite puisque l'augmentation réelle serait de 13,8 %

Dans le dernier discours de M. Valko Tchervenkov, président du Conseil bulgare, prononcé le 8 septembre dernier à l'occasion du 9^m anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes, on trouve le passage suivant :

« Si le revenu national était en 1948 de 51.440 millions de léva, soit 7.205 léva par tête de la population, en 1952 il s'est établi, selon les données définitives, à 78.738 millions de léva, soit 10.729 léva par tête de la population. Comparaison faite avec le revenu national de 1939, l'augmentation enregistrée est de 53 % »

✱

En confrontant les objectifs du plan avec les données du communiqué et les affirmations de Tchervenkov on obtient le tableau suivant :

OBJECTIFS		RÉALISATIONS			
<i>Progression selon les prévisions du plan</i>		<i>Progression selon les données du communiqué</i>		<i>Progression selon les données de M. Valko Tchervenkov</i>	
1948 — 51.800 millions (base)		1948 — 51.800 millions (base)		1948 — 51.440 millions (base)	
1949 — 60.580	—	1949 — 58.947	—	1949 — 58.264,5	—
1950 — 69.360	—	1950 — 66.094	—	1950 — 65.089	—
1951 — 78.140	—	1951 — 73.241	—	1951 — 71.913,5	—
1952 — 86.920	—	1952 — 80.393	—	1952 — 78.738	—
1953 — 95.700	—				
Total pour les 5 années		Total pour la durée de l'exécution du plan		Total pour la durée de l'exécution du plan	
390.700 millions		278.675 millions		274.005 millions	

Etant donné que le plan quinquennal a été exécuté en 4 ans et les différences que l'on constate entre les données publiées par le communiqué et les affirmations du premier bulgare il s'avère difficile d'établir le pourcentage exact de la non-exécution du plan dans le domaine du revenu national. Il est néanmoins un fait que les objectifs du plan n'ont pas été réalisés puisque le revenu national fixé, par tête d'habitant, à 15.000 léva (augmentation de 100 % par rapport à 1939) n'a pas été atteint.

Comment s'est formé le revenu national ?

La réponse à cette question nous est donnée par l'organe officiel de propagande paraissant en lan-

gue française, *La Bulgarie d'aujourd'hui*, n° 11, juin 1953.

« ... Tandis qu'en 1948 le secteur socialiste d'Etat y participait pour 39,1 %, le secteur coopératif pour 5,4 % et le secteur privé pour plus de la moitié, soit 55,5 %, en 1952 la part du secteur socialiste de l'Etat dans la formation du revenu national s'est élevée à 62 % du volume total, celle du secteur coopératif, à 20,3 %, celle des exploitations auxiliaires des artisans coopérateurs à 3,8 % et enfin celle des exploitations agricoles individuelles à 13,9 % »

Ainsi, le secteur d'Etat qui comprend non seulement toute l'industrie, tout le commerce (de gros et de détail), les transports et les commu-

nications, les fermes de l'Etat (sovkhozes) et les kolkhozes (englobant 60,5 % des terres cultivées) a contribué en 1952 à l'accumulation du revenu national seulement pour 62 %, tandis que les fermiers particuliers, dont les terres fertiles avaient été échangées contre des stériles, dont l'outillage et l'inventaire agricoles avaient été confisqués et que l'on défavorise à tous les points de vue, on produit, malgré tout, 13,9 % du revenu national.

Investissements

Dans le rapport présenté au début du quinquennat par M. Tarpéchév, il était dit : « *En prévision de la croissance annuelle du revenu national, le total des investissements n'est pas élevé. En fait, pas plus de 17 % du revenu national ne sont prélevés à cet effet. C'est pour cette raison que le total des investissements atteindra au cours du plan quinquennal 425.000 millions de léva. Sur cette somme, 131.000 millions proviennent*

du fonds d'amortissement et 294.000 millions du revenu national ; ce qui signifie que les investissements constituent une moyenne annuelle de 12 % sur les 2.480.000 millions, représentant le revenu national pour la période 1949-1953. »

« Le plan prévoit, sur un revenu national doublé et augmentant annuellement de 18 %, une moyenne d'investissements de 85.000 millions de léva. » (Tout cela calculé sur la base des prix de 1948, 6,35 fois plus élevés que ceux de 1939).

Le communiqué de 1953 ne parle pas des amortissements. C'est vraisemblablement qu'ils n'ont pas été réalisés. La totalité des fonds destinés aux investissements a donc dû être prélevée sur le revenu national de ces quatre années. Si le total de ces investissements a été de 425.000 millions de léva, comme prévu, les investissements ont absorbé les 25 % du revenu national, ce qui est d'ailleurs confirmé explicitement par le communiqué lui-même.

Investissements bulgares de 1948 à 1952

Somme du revenu national prévue pour les 5 ans du plan	2.480.000 millions
Somme du revenu national réalisée	1.740.000 —
Total des investissements	425.000 —

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

	% du total des inves- tissements	en millions de léva	prélève- ment du revenu na- tional prévu (en %)	% du total des inves- tissements	en millions de léva	prélève- ment du revenu na- tional réalisé (en %)
INDUSTRIE	39,9	170.000	6,85	46,8	198.000	11,43
dont pour l'						
Industrie lourde	33,0	140.000	5,64	—	—	—
Industrie légère	6,9	30.000	1,21	—	—	—
AGRICULTURE	17,5	74.375	3,00	16,3	69.275	3,92
dont pour						
S. M. T.	3,1	13.300	0,55	—	—	—
Sovkhozes	1,3	5.500	0,21	—	—	—
Améliorations	3,3	14.000	0,56	—	—	—
Kolkhozes	4,82	20.000	0,85	—	—	—
Pisciculture	0,35	1.500	0,06	—	—	—
Forêts	3,3	14.000	0,56	—	—	—
Ministère de l'Agriculture	1,33	5.500	0,21	—	—	—
TRANSPORTS ET COMMUNIC.	22,0	93.500	3,77	17,2	73.100	4,28
dont pour les						
Chemins de fer	11,7	49.740	2,00	—	—	—
Transports Marit. et Fluv.	1,48	6.310	0,25	—	—	—
Transports aériens	0,52	2.200	0,09	—	—	—
Transports routiers	2,6	11.000	0,44	—	—	—
Constructions de routes	5,53	23.000	0,94	—	—	—
Tourisme	0,08	350	0,01	—	—	—
Constructions de dépôts	0,09	400	0,016	—	—	—
P.T.T.	2,35	9.900	0,40	—	—	—
dont pour la						
Radiodiffusion	0,21	900	0,04	—	—	—
COMMERCE ET DISTRIBUTION	0,71	3.020	0,12	—	—	—
MACHINES DE CONSTRUC.	1,20	5.070	0,20	—	—	—
CONSTRUCTIONS SOCIALES ET CULTURELLES	11,50	48.875	2,00	—	—	—
dont pour les						
Ecoles, théâtres, etc	2,75	11.700	0,47	—	—	—
Hôpitaux et autres	1,58	6.730	0,28	—	—	—
Gardes enfants et maisons de repos	0,90	3.860	0,15	—	—	—
Logements	1,23	5.230	0,22	—	—	—
Edifices administratifs	0,91	3.870	0,15	—	—	—
Constr. communales	3,40	14.000	0,60	—	—	—
Const. municipales	0,73	3.100	0,13	—	—	—
CONSTRUCTIONS SPÉCIALES	2,40	10.200	0,41	—	—	—
Fonds de réserve	2,40	10.200	0,41	—	—	—

Ce tableau, tout en étant incomplet, reflète incontestablement les visées de la politique économique bulgare. Presque la moitié des investissements a été consacrée à l'industrie, la plus grande partie dans l'industrie lourde. La Bulgarie ne s'est pourtant pas transformée de ce fait en un pays industriel. La politique colonialiste soviétique pratiquée à son égard est restée inchangée : La Bulgarie est restée pour l'U.R.S.S. un fournisseur de matières premières et de produits du sol. C'est la construction d'installations destinées au traitement des minerais qui a été la plus poussée : les Soviétiques pourront exploiter plus efficacement les richesses du sous-sol bulgare. Notons d'ailleurs que, malgré une dépense supplémentaire de 28.900 millions de leva dans les investissements de l'industrie, celle-ci n'a pas pu accomplir les tâches escomptées. Par contre, malgré le silence gardé sur les investissements de l'industrie légère il est certain qu'ils n'ont guère dépassé les sommes prévues dans le plan, si même ils les ont atteintes.

Les investissements destinés à l'agriculture et aux transports n'ont pas été effectués dans la mesure prévue. 1.200 millions de leva n'ont pas été utilisés dans l'agriculture et 20.400 millions dans les transports, soit parce qu'il a été impossible de se procurer les machines et l'équipement indispensables, soit parce que ces sommes ont servi à combler le déficit de 28.900 millions de leva enregistré dans les investissements de l'industrie. Le reste, soit 7.300 millions, a été certainement prélevé sur les sommes destinées aux investissements sociaux. Ceci n'est pas accidentel, car parmi les tâches assignées par Moscou aux communistes bulgares figurait l'application de réformes visant à la diminution du pouvoir d'achat et à l'abaissement du niveau de vie des travailleurs bulgares. Le Kremlin avait jugé inadmissible le maintien de la disproportion du standing bulgare, existant à l'arrivée de l'Armée rouge, avec celui des citoyens soviétiques.

Événements d'été en Pologne

La situation des travailleurs.

VERS la mi-juin, le bâtiment, la métallurgie et les fermes d'Etat se sont vus gratifiés de nouvelles normes de production, augmentées de 4 à 40 % (1). Dans le même temps, les ouvriers employés dans les deux industries étaient convoqués devant une commission spéciale en vue d'une épreuve de « qualifications professionnelles ». Après un examen sommaire, la commission maintenait le travailleur dans la même catégorie de salaires, ou le faisait passer dans une catégorie supérieure ou... inférieure (2). Cette sélection aboutit en réalité au déclassement et partant à la réduction de la paie de très nombreux ouvriers qualifiés.

« Faudra que les vieux retournent maintenant à l'école » — soupiraient certains d'entre eux (3).

Quel gain immédiat ont apporté au gouvernement de Varsovie ces deux opérations ? Il est difficile de le calculer. Cependant les quelques chiffres qu'ont publiés les journaux polonais sont assez éloquents.

Ainsi, à Opole, la première paie effectuée dans les entreprises de bâtiment après l'introduction des nouvelles normes et de la nouvelle classification des travailleurs se décomposait comme suit :

31,3 % des travailleurs ont perçu un salaire un peu plus élevé que précédemment, la différence étant de quelques zlotys ou de quelques dizaines de zlotys par quinzaine.

38,3% ont touché la même somme qu'auparavant ;

29,9 % ont gagné moins (4).

Il semble que dans les autres départements (voïévodies) ce soit pire, car dans la presse il est beaucoup question des salaires diminués ; mais très peu de ceux qui ont été augmentés (5). Par contre, les journalistes communistes consolent le public par les explications suivantes :

(1) *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) des 8, 9, 11 juillet 1953. *Glos Pracy* (La Voix du Travail) des 8 et 9 juillet 1953.

(2) *Glos Pracy* du 11-12 juillet.

(3) *Ibid.*, du 8 juillet 1953.

(4) *Ibid.*, du 9 juillet 1953.

(5) *Ibid.* du 14 juillet 1953.

1° — L'organisation du travail laisse beaucoup à désirer dans les entreprises ; ni les outils, ni les instruments, ni les matériaux ne sont fournis à temps, les machines sont en nombre insuffisant et l'on se soucie fort peu de la « petite mécanisation » (6).

2° — Les ouvriers du bâtiment n'ont guère confiance dans le travail en équipes et se moquent des « murs collectifs qui s'écroulent dès qu'on les touche du doigt ». Et pourtant si les travailleurs se laissaient convaincre (disent ces journalistes), s'ils voulaient « harmoniser » leur travail et dépasser les normes, ils gagneraient beaucoup plus (7).

3° — « L'activité éducative et politique » déployée par le Parti et les syndicats n'est pas à même de mobiliser les ouvriers pour le travail (8).

4° « Les éléments hostiles » et « les ennemis de classe » mettent cette situation à profit et « sèment le ferment » parmi les travailleurs (9). Mais dès que « tout cela » aura pris fin, les ouvriers gagneront bien plus qu'auparavant, assurent les journalistes (10).

Comme toujours, la presse n'évoque « les ferments » qu'accidentellement et à mi-mots. Néanmoins, certains faits permettent de penser que ces « ferments » sont assez forts. Il arrive en effet trop souvent, pratiques inusitées jusqu'ici — que l'on cite nommément des membres du parti qui « se laissent influencer par des chuchotements ennemis » ou qui « ne comprennent pas » (11). Que dire alors de travailleurs n'appartenant pas au P.C. ! En conséquence, on publie de longs articles sur le thème de « la moralité du membre du Parti » et l'on continue de plus belle l'épuration dans les organisations politiques et syndicales (12). En outre, à la suite de l'hostilité, voire de la résistance des ouvriers du bâtiment et de la métallurgie aux normes récemment imposées, on vient de créer des « bri-

(6) *Trybuna Ludu* du 8 juillet.

(7) *Glos Pracy* du 13 juillet.

(8) *Trybuna Ludu* du 11 juillet.

(9) *Ibid.* du 11 juillet.

(10) *Glos Pracy* des 14 et 29 juillet — *Trybuna Ludu* du 29 juillet.

(11) *Trybuna Ludu* du 9 juillet.

(12) *Ibid.* ; *Glos Pracy* du 10 juillet.

gades d'aide technique » et des « brigades-mo-dèles ». Les unes et les autres ont pour tâche de prouver aux ouvriers qu'ils peuvent, au prix de quelques efforts et de quelques améliorations techniques, gagner autant qu précédemment (13).

Malgré cette campagne, la mauvaise qualité de la production persiste et prend des proportions effarantes. Elle fait des ravages dans toutes les branches industrielles, sans épargner la plus jeune d'entre elles, la production d'automobiles de tourisme : les journaux ont relaté des cas de voitures inutilisables après un parcours de 100 km. (14). L'industrie du livre ne fait pas exception. Des ouvrages ont paru, dont le titre ne correspondait pas au contenu ; des romans ont été vendus, dont le titre était exact, mais où la suite, à partir de la page X, appartenait à un autre ouvrage (15).

Les artisans et petits commerçants individuels

Pour la première fois depuis de nombreuses années, au cours de l'été dernier, des paroles amicales ont été prononcées, à l'adresse des artisans individuels. Ils sont actuellement 100.000, établis dans les villes. Combien sont-ils dans les villages et les hameaux ? On l'ignore. Le fait que *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 12 juillet 1953 a reconnu que « les ateliers artisanaux, non seulement produisent des milliers d'articles d'usage courant, mais rendent aussi maints services à la population laborieuse... Le fait que l'artisanat individuel atteint, dans le cadre de ses soixante-dix spécialités, un chiffre d'affaires annuels de plusieurs milliards de zlotys prouve le mieux l'importance de sa production et de ses services. »

Et le journal communiste ajoutait que « l'artisanat jouit de la protection de l'Etat, garantie par la Constitution de la République Populaire Polonaise ».

Retenons ce ton, il est nouveau. Il signifie (peut-être) que pendant un certain temps on n'obligera pas les artisans à adhérer aux coopératives.

Par contre, il n'y a nul changement dans l'attitude à l'égard des détaillants. Comme par le passé, on s'efforce de les éliminer, y compris les marchands de quatre-saisons (16). Si le processus de liquidation n'avance pas rapidement, la raison en est dans la pagaie bureaucratique qui règne dans le commerce d'Etat, ainsi que dans le désir général du personnel des magasins étatisés de s'assurer de plus gros chiffres d'affaires, sur lequel il touche des primes. Or, ce n'est pas du commerce de légumes ou d'autres petits objets qu'il peut attendre d'importants bénéfices (17).

La situation dans les campagnes.

A l'inverse de ce qui se produit en Allemagne orientale, en Hongrie et en Tchécoslovaquie, aucune modification sérieuse n'apparaît dans les rapports du gouvernement polonais avec la paysannerie. On continue à faire pression sur les cultivateurs pour qu'ils entrent dans les coopératives de production agricole (18). Pour des raisons faciles à saisir, les paysans des territoires

recouverts résistent à ces mesures plus faiblement que les autres. Par conséquent, c'est dans ces territoires que le nombre des coopératives de production est le plus élevé. En Basse-Silésie, par exemple, 36 % des exploitations paysannes sont collectivisées, ce qui représente 37 % du sol cultivable de cette province (19).

Rien ne permet de prévoir si cette politique agraire du gouvernement sera poursuivie. Le fait est que dans son discours du 21 juillet dernier, Biérut a déclaré :

« Les réalisations que nous avons obtenues en matière de l'industrialisation du pays nous permettent d'envisager à présent, dans toute son étendue, la tâche d'élever le niveau de notre agriculture. »

Peu avant la récolte, il a été créé à tous les échelons des *Conseils nationaux*, en commençant par les communes, des « commissions de trois » ayant pour tâche le contrôle de la récolte et du battage. Avant la récolte déjà, ces « trios » parcouraient les campagnes, inspectant les outils, les machines et notant les réparations que celles-ci devaient subir. Puis, ils veillèrent à ce que le blé fût recueilli à temps, battu et livré à l'Etat. Ce contrôle ne se limitait pas aux Fermes d'Etat ni aux Coopératives et s'étendait également aux exploitations individuelles (20).

Or, sans compter les autres échelons des *Conseils nationaux*, il y a en Pologne trois mille communes. Il y a eu donc dans l'ensemble environ douze mille bureaucrates, grassement payés (les frais de déplacement en sus !) dont le seul travail consistait à voyager à travers les champs et à surveiller le labeur des autres.

Dans les coopératives de production, on relève des situations paradoxales dans le genre de celle-ci : la coopérative possède douze voitures à chevaux, mais elle ne se sert que de quatre, les huit autres étant inutilisables faute de fer pour réparer les roues (21). Les tracteurs appartenant à l'Etat ou aux communes ne sont pas réparés à temps ou bien restent en panne dans les champs après quelques heures d'usage (22). Partout on manque de clous, de chaînes, de cordes et de ficelle, ainsi que de nombreux articles nécessaires aux travaux des champs (23).

Enfin, les exploitations individuelles doivent à l'Etat des sommes considérables au titre des impôts. Au cours des deux dernières années, l'Etat a eu recours à des mesures implacables de recouvrement allant jusqu'à la vente aux enchères de propriétés paysannes. Mais comme les cultivateurs n'étaient pas solvables, force fut au gouvernement d'édicter au mois d'août dernier un décret spécial. En vertu de celui-ci, certains arrérages sont annulés, réduits ou échelonnés jusqu'en 1955 (24).

Les fermes d'Etat souffrent de la pénurie de main-d'œuvre qui se fit particulièrement sentir pendant la récolte. Pour y remédier on a fait venir dans ces fermes des travailleurs d'industrie, bien que celle-ci manque également de personnel.

Quant aux fermes individuelles, quelques faits significatifs se sont manifestés au cours de cet été :

(13) *Trybuna Ludu* du 8 juillet.

(14) *Glos Pracy* du 9 juillet ; *Trybuna Ludu* du 12 juillet.

(15) *Ibid.* du 14 juillet.

(16) *Glos Pracy* du 11-12 juillet.

(17) *Ibid.*

(18) Au 30 juin, il y avait en Pologne 8.000 coopératives agricoles de production. *Trybuna Ludu* du 21 juillet 1953.

(19) *Trybuna Ludu* du 14 juillet.

(20) *Trybuna Ludu* des 8 et 14 juillet ; *Zycie Warszawy* du 11 juillet.

(21) *Tribuna Ludu* du 12 juillet.

(22) *Zycie Warszawy* du 8 juillet ; *Glos Pracy* des 10, 14 et 15 juillet.

(23) *Zycie Warszawy* du 13 juillet.

(24) *Trybuna Ludu* du 12 août 1953.

1° — Les cultivateurs ont refusé de mettre en pratique « l'aide de voisinage » stipulée par décret. Par son aspect collectif, ce refus témoigne de la solidarité paysanne qui s'accroît, indépendamment de la situation matérielle de chacun d'eux. Il prouve également que l'influence communiste qui s'exprime à la campagne par « la lutte des classes » a beaucoup de peine à y prendre racine.

2° — Ils ont décliné l'offre de se servir des machines agricoles appartenant aux Centres d'Etat, sous prétexte que ces machines s'abîmaient et qu'elles occasionnaient plus de tracas que de profit. En réalité, les cultivateurs individuels veulent éviter, au moins pour le moment, la pression de l'Etat. Car, dès qu'une machine agricole passe dans leurs petites exploitations, l'Etat y étend immédiatement ses tentacules.

C'est ainsi que les « trios » de surveillants, secondés d'activistes ruraux, leurs alliés par contrainte, avaient, cet été, du pain sur la planche.

Ajoutons encore, pour compléter ce tableau que le battage et la livraison de blé à l'Etat ont été effectués avec une hâte exceptionnelle.

Cette hâte cache certainement quelque arrière-

pensée, ignorée de nous jusqu'ici. Par contre, on peut d'ores et déjà appréhender la « soudure » du printemps prochain...

**

Telle est, brièvement, la situation dans les villes et les campagnes. Pour le moment, rien ne pointe à l'horizon qui puisse être considéré comme une concession en faveur des ouvriers et des paysans. La crainte des gouvernants polonais de voir s'écrouler le Plan sexennal les empêche de s'engager dans cette voie. Car, on le sait, la production industrielle de l'année écoulée n'avait atteint les prévisions ni au point de vue quantitatif ni au point de vue qualitatif.

Aussi le gouvernement de Varsovie craint-il les réactions des travailleurs des villes et des champs; il appréhende toute agitation pouvant venir de l'intérieur comme de l'extérieur. La presse polonaise laisse nettement percer cette crainte. Les appels à la « vigilance » deviennent plus pressants; on parle d'une manière de plus en plus alarmante de « l'ennemi de classe ».

Un ouvrier suédois en U.R.S.S. (1943-1947)

A l'heure où tant de publications suspectes viennent accroître l'ignorance de l'Occident pour les réalités du monde soviétique, c'est de Suède que nous vient l'un des témoignages les plus intégrés et les plus riches de faits concrets et vécut sur les années 1943-1947 en U.R.S.S. : celui de l'ouvrier suédois Ragnar Rudolf, actuellement employé dans les chemins de fer du nord de la Suède.

Voulant rejoindre en 1943 les forces norvégiennes libres stationnées en Grande-Bretagne, Rudolf, en compagnie d'un camarade norvégien, tenta de passer par la Finlande et Mourmansk. La police soviétique les arrêta et ils connurent la prison, puis différents camps de concentration situés entre Mourmansk et Arkangelsk — le Norvégien mourut dans l'un d'eux. Rudolf fut ensuite mis en résidence forcée à 500 km. à l'est d'Arkangelsk et il travailla dans une entreprise de flottage du bois, partageant la vie des travailleurs soviétiques libres. En 1947, il parvint à signaler sa présence à l'ambassade suédoise de Moscou, laquelle obtint, après de nombreuses démarches, son rapatriement.

Le livre de Rudolf, intitulé : « J'ai travaillé en Union Soviétique » (1) est en Suède depuis deux ans un des meilleurs succès de librairie. Il a également fait l'objet de traductions en danois et en norvégien, et une version anglaise paraîtra sous peu. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'en donner cette analyse à nos lecteurs.

De l'engagement volontaire à la prison

Dès l'intervention allemande en Norvège, Rudolf fit une demande d'engagement dans l'armée norvégienne. La cessation des hostilités sur le territoire norvégien l'empêcha de combattre, mais en 1943, à la radio anglaise, « on annonça un

soir dans une émission destinée à la Norvège que quelques Norvégiens avaient réussi à passer de Suède en Angleterre par la Finlande et la Russie sur l'un des navires anglais transportant des armes et des vivres vers la Russie » (p. 9). Rudolf prit rapidement sa décision. Le 15 juillet 1943, en compagnie d'un réfugié norvégien d'une vingtaine d'années, Odd Willasen, il se mit en route.

Le voyage se fit en chemin de fer jusqu'à la frontière finlandaise, et à partir de là, à pied. En Finlande, non loin du front, les deux fugitifs essayèrent le feu d'une patrouille allemande, mais au début d'août, ils parvinrent à franchir les lignes. Pris en charge par une patrouille de l'Armée rouge, ils furent conduits à un capitaine qui « se demandait pourquoi ils voulaient gagner l'Angleterre » (p. 23), mais qui les dirigea sous escorte vers Mourmansk. Les deux volontaires sentirent qu'ils approchaient du but. Ils passèrent toutefois la nuit en prison. Le lendemain, on les conduisit à Mourmansk même, en camion, et ils furent frappés par l'aspect misérable de la ville, qui avait subi de multiples attaques aériennes de la Luftwaffe. C'est encore dans une prison, qu'ils passèrent la nuit, avant d'être interrogés.

Après trois semaines, on mena Rudolf devant un civil assisté d'un interprète : « — Maintenant, l'interrogatoire est terminé, et nous pouvons parler en confiance l'un et l'autre. Et il commença à me questionner sur mes opinions politiques. Il se demandait si je savais où était la ligne du front et voulait savoir quelle était l'opinion en Suède à l'égard des Russes... Il raconta que l'Italie avait rompu avec l'Allemagne et que les Russes avaient arrêté l'armée de Hitler et gagné de grandes victoires. J'eus l'impression que la guerre était déjà terminée » (p. 29).

« A présent on m'appelait à l'interrogatoire chaque nuit. Le civil devint de plus en plus réservé et au bout de quatre nuits, il m'annonça qu'il avait maintenant l'impression que Odd et moi, nous mentionnions tous deux, et que pour cette raison, nous ne jouirions plus d'aucune faveur » (id.).

(1) Titre original : « Jag jobbade i Sovjet », par Ragnar Rudolf, (éd. Tidens förlag, Stockholm, 1951).

La vie en prison devint intenable : « *On ne m'autorisa plus à aller aux WC. Les gardiens mirent un seau dans la cellule, vidé seulement une fois la semaine. Le jour, je ne pouvais jamais m'étendre pour me reposer. Dès que j'essayais, un gardien entra et me mettait debout. Je ne pus même pas m'asseoir ni m'adosser au mur. Le gardien était de nouveau là. On m'ôta mon matelas...* » (p. 30).

Après deux jours passés dans une autre cellule, glaciale, sans le moindre meuble, sans le plus petit éclairage, sans nourriture, sans eau et dans le silence le plus total, Rudfalk revint dans la cellule précédente, chauffée, où une soupe chaude lui fut servie. Il subit un nouvel interrogatoire avant de pouvoir dormir.

Vers la fin de novembre, un camion mena Rudfalk dans le centre de la ville, et il retrouva son camarade. Ils demeurèrent dix jours dans une obscure cellule du quartier général du N.K.V.D. Le 9 décembre, on les fit signer le protocole de leurs interrogatoires, puis ce fut de nouveau l'ignorance totale sur leur sort. Ce n'est que le 23 avril 1944 qu'ils furent condamnés, pour franchissement illégal de la frontière, à trois ans de travaux forcés, à accomplir en camp de concentration, selon le § 84 du code soviétique.

Camps de concentration

Rudfalk s'étend sur la description des différents camps de concentration par lesquels il passa — entre autres Godina, Poksa et Severnaja-Poksa. Monotonie de la vie quotidienne, normes de travail, trafics de toutes sortes pour améliorer l'ordinaire, brutalités, maladies, mort de son camarade norvégien emplissent de longues pages. C'est surtout la diversité des prisonniers qui le frappe. « *Il y avait des vieillards, de vieilles femmes, des soldats en uniforme loqueteux, des jeunes des deux sexes, oui, des enfants de dix à douze ans aussi. Il y avait des Russes d'un type nordique très prononcé, des Yakutes (?) et des Tartares de petite taille, aux pommettes saillantes, des Chinois aux yeux en amande, des Polonais crasseux...* » (p. 36). On trouvait même des occidentaux, tels le Norvégien Harrijo, militant communiste et Kirkenès, qui avait rejoint un groupe de partisans et fut accusé par la suite d'espionnage au profit de l'Angleterre; un Finlandais qui avait décidé en 1934 d'aller vivre au Paradis des Ouvriers, et qui fut arrêté lors de la guerre finno-soviétique; un Juif hongrois, David Barmenka, qui avait émigré clandestinement en U.R.S.S. pour fuir les persécutions antisémites, et qu'on condamna lui aussi pour franchissement illégal de la frontière. « *Il y avait des Norvégiens, des Finnois, des Estoniens, des Lettons, des Lithuaniens, des Autrichiens, des Grecs, des Turcs, beaucoup de Hongrois et de Chinois. Il y avait aussi des gens de Bessarabie, d'Irak et d'Iran — Dieu seul sait d'où tous ces gens venaient...* » (p. 89). Cet aboutissement commun des destinées si différentes au départ émeut autant que le récit même des souffrances endurées par Rudfalk et ses compagnons.

Le 26 mars 1946, Rudfalk apprit officiellement que sa peine était terminée, et qu'il allait pouvoir rentrer en Suède. Sa joie fut cependant de courte durée. Le 1^{er} avril, les papiers nécessaires au voyage arrivèrent : le lieu de destination n'était pas un point de la frontière finlandaise, ou un port d'embarquement, mais Kotlas, petite ville située à 500 km. à l'est d'Arkangelsk, au confluent de la Vytjegda et de la Dvina.

Au bureau du N.K.V.D. de Kotlas, où il se présentait comme prescrit, Rudfalk apprit qu'il devait chercher du travail près de Jarensk, à 200 km. plus au nord, mais venir régulièrement signaler sa présence. Sur le conseil d'une jeune

russe, Rudfalk alla se proposer à une entreprise d'Etat pratiquant le flottage du bois. Il fut accepté. Un nouvel épisode commençait. C'est le plus intéressant du livre de Rudfalk.

Travailleur libre

L'entreprise de flottage, appelée Zapadnaja Jarenga, est située sur la Vytjegda. Chaque saison, environ 100.000 mètres cubes de bois descendaient le fleuve vers Arkangelsk. Des bateaux y circulaient également car il n'y avait pas d'autre voie de communication. Cent-vingt ouvriers travaillaient là, mais pendant la saison du flottage, il arrivait à la direction de réquisitionner de la main-d'œuvre supplémentaire dans les kolkhozes voisins, ce qui n'allait pas sans conflits.

Rudfalk fut d'abord occupé à l'atelier de réparations. En mai, il passa au flottage. A l'automne, on le versa à la forge, puis de nouveau à l'atelier. « *En hiver, nous travaillions huit heures par jour, mais pendant l'été, deux équipes faisaient chacune douze heures à tour de rôle* » (p. 97). « *Quand on voyait parfois une personne chaussée de bottes américaines, on savait que c'était un chef ou un contremaître. Moi-même, je demeurai les pieds complètement nus de juin à septembre, époque à laquelle je reçus un bon pour acheter des chaussures* » (p. 97-98).

A propos des salaires, Rudfalk donne d'intéressants détails. « *Pour le triage et le liage, la norme était collective, si bien qu'on ne savait jamais à l'avance ce qu'on gagnait* » (p. 101). Afin d'encourager l'émulation entre les deux équipes, on promettait à celle qui aurait la plus forte production un supplément de nourriture, des cigarettes et de la vodka.

On retenait du salaire le montant du loyer et de la location du matelas et des couvertures, ainsi que 10 % d'impôt. « *En outre, nous étions obligés de réserver chaque mois 10 % du salaire pour les obligations d'Etat* » (p. 102). Cette participation n'était pas obligatoire, mais quiconque s'y refusait se trouvait en butte à mille tracasseries, et devait céder.

« *Les femmes qui restaient à la maison et préparaient elles-mêmes à manger ne recevaient naturellement aucun salaire. Elles eurent d'abord droit à une demi-ration de nourriture, mais plus après octobre 1946, à moins de produire un certificat médical d'incapacité de travail ; de la sorte, les femmes mariées furent obligées de participer à la production* » (p. 103).

Les différences de salaires frappèrent Rudfalk. « *Les contremaîtres gagnaient par exemple trois fois plus que les travailleurs ordinaires* » (id.). « *Un stakhanoviste, ouvrier d'une capacité de travail particulièrement élevée en raison de sa force physique ou pour toute autre cause, peut avec les primes parvenir à un salaire dix fois supérieur à celui d'un ouvrier ordinaire. Outre ce haut salaire, il reçoit une meilleure ration alimentaire* » (p. 141).

Les vêtements des ouvriers étaient généralement en loques. « *Les hommes travaillaient avec leurs vieux uniformes, leurs médailles sur la poitrine. J'eus l'impression qu'aucun soldat russe n'avait moins de trois ou quatre médailles* » (p. 105). « *Dans toute réunion... c'est chose facile que de distinguer les différentes classes d'après les vêtements* » (p. 141).

Au bout de quelques mois, Rudfalk obtint d'habiter une chambre qu'il savait inoccupée dans un kolchoze voisin, appelé Pervoye Maja — Pre-

mier mai. Ce qu'il raconte de ses contacts avec les habitants et de ce qu'il a vu est révélateur des défauts du système.

« La population ne faisait rien non plus pour améliorer les conditions. Qu'importe que la terre donne de maigres récoltes, que les outils restent dehors et s'abîment en hiver, que les animaux soient mal soignés ? — Aujourd'hui c'est moi qui conduis le cheval, demain ce sera un autre. Pourquoi en prendre soin ? Tel était le raisonnement ordinaire des kolkhoziens ; mais lorsqu'ils s'agissait du petit lopin de terre qu'ils avaient le droit de conserver, il en allait tout autrement... » (p.110).

Le moral des kolkhoziens était des plus mauvais. « Beaucoup venaient jusque d'Ukraine, ils avaient été transportés là de force, dans l'état où ils se trouvaient, et ils portaient de légers vêtements d'été. Ils avaient été séparés de leurs femmes et de leurs enfants, ils brûlaient de retrouver leur foyer, et on peut comprendre le peu d'intérêt qu'ils éprouvaient pour le travail du kolkhoze » (p. 111).

L'état du matériel ne valait guère mieux. « La question des outils et des machines était une source constante de soucis à Pervoye Maja, comme dans les autres kolkhozes... Il y avait une faucheuse et un tracteur, achetés avant la guerre, mais nul ne se souciait d'en prendre soin. En hiver, ils demeuraient dehors, dans la neige, et ils s'étaient vite détériorés. On traitait les vaches à la main, et de même pour les semences et les foins » (p.113).

On tentait pourtant d'accroître la production, mais par quels moyens ! « La vodka a un rôle de première importance, comme moyen de propagande, lorsque les chefs veulent forcer les kolkhoziens à remplir leurs normes plus vite qu'auparavant. Un responsable du Parti arrivait, faisait un discours sur le plan quinquennal et exhortait les assistants à produire toujours plus, annonçant que si les normes étaient remplies en un temps record, ils pourraient s'attendre à de la vodka » (p. 117).

La promiscuité des hommes et des femmes causait les problèmes habituels. Ils étaient résolus de la plus simple façon : « La plupart (des cou-

ples) vivaient ensemble sans être mariés, c'est-à-dire sans être allés à Jarensk en faire la déclaration... Les jeunes filles étaient particulièrement légères, et nul ne se souciait qu'elles eussent un enfant sans être mariées. Elles passaient dans la catégorie des veuves de guerre, et recevaient leur secours mensuel... Plus elles avaient d'enfants, plus elles servaient l'Etat, et elles pouvaient recevoir une médaille spéciale du Petit Père Staline... Les mères de trois ou quatre enfants reçoivent en effet une gratification en U.R.S.S. ; avec quatre enfants et plus, un secours mensuel plus élevé que l'ordinaire ; avec cinq ou six enfants, une médaille de la maternité ; avec sept à neuf enfants, l'ordre de l'honneur maternel ; avec dix enfants et plus, le titre et l'ordre d'héroïne maternelle Mat-Geroïnja » (p. 118-119).

Telle était la condition des travailleurs dans l'U.R.S.S. d'après-guerre, dans la région de Jarensk. Cette situation s'est sans doute considérablement améliorée depuis. Mais on n'a pas appris que le système, les principes de travail et partant, l'état moral des travailleurs aient changé.

Retour en Suède

Rudfalk serait sans doute encore aujourd'hui dans son entreprise de flottage s'il n'avait pris lui-même l'initiative de signaler sa présence à l'ambassade suédoise de Moscou, puis de demander son rapatriement. Malgré les efforts des autorités de son pays, il en coûta de faire manœuvrer la lourde bureaucratie soviétique. Les premières démarches datent de mai 1946. C'est seulement en juillet 1947 que Rudfalk apprit qu'il pourrait partir.

Il se mit en route pour Moscou le 17 juillet. Du bateau, il vit souvent des groupes d'enfants à demi-sauvages, en haillons et affamés. A Moscou, il différençia aussi aisément qu'à Jarensk les travailleurs ordinaires des fonctionnaires du Parti, à leurs vêtements.

Sur l'aérodrome de Stockholm, une surprise attendait Rudfalk. Comme il avait quitté la Suède sans signaler officiellement son départ et que sa classe avait été mobilisée quelques mois après, son nom était porté sur la liste des déserteurs, et on le mit en prison. Mais l'affaire s'arrangea au bout d'une heure ou deux. La bureaucratie suédoise, si pesante soit-elle, n'est pas comparable à celle des Soviets.

Les forces armées populaires chinoises

Sur les forces armées populaires chinoises on ne possède pour ainsi dire aucun renseignement de provenance communiste, et les renseignements et les chiffres qui nous sont fournis par le Gouvernement de Formose, sont sujets à caution et se contredisent d'ailleurs les uns les autres. Les données numériques dont nous faisons état sont donc des approximations qui fixent un ordre de grandeur, mais ne sauraient être absolument garanties.

Les forces armées communistes chinoises sont de trois sortes : les armées de campagne, les armées de « district militaire » et la milice. Cette dernière est entraînée et préparée pour remplacer en maintes occasions l'armée proprement dite, et pour y être éventuellement incorporée. Il existe également une organisation de Forces de Sécurité Populaires dont le rôle est d'assurer le maintien de l'ordre et de réprimer les petites émeutes et les petits soulèvements locaux.

A la fin du mois de juillet 1952, ces forces militaires communistes chinoises se répartissaient à peu près comme suit :

Quatre armées de campagne de vingt deux corps d'armées divisées en 70 armées comprenant des corps de services spéciaux : 2.333.500 hommes.

Armées de district militaire : 2.060.000 hommes ;

Milice : 12.800.000 hommes ;

Forces de Sécurité Populaire : 225.000 hommes, soit au total 17.418.500 hommes.

La plus haute autorité militaire communiste chinoise, est la Commission Populaire des Affaires Militaires, placée directement sous l'autorité du Conseil Central du Gouvernement Populaire.

Cette commission se compose d'un président et de vingt membres. L'état-major général est attaché à cette commission. Le chef d'état major, tout récemment encore, était le général Hsu Tchiang Sen, et son adjoint, le général Nie Yung

Tchen. Le quartier général de l'armée populaire est installé auprès de cette commission et en fait partie. Il est l'autorité suprême de toutes les forces armées populaires de Chine. Le commandant en chef est le général Chou Té et son adjoint, le général Peng Te Wai.

Chaque armée de campagne comprend quatre à sept corps d'armée et un corps d'armée spécial distinct. Chaque corps d'armée est divisé en trois ou quatre armées dont chacune compte de vingt huit mille à trente deux mille hommes.

En 1951, les forces armées communistes chinoises étaient réparties en cinq armées de campagne, plus quelques troupes qui ne faisaient pas partie de ces armées, et étaient placées directement sous l'autorité du Gouvernement de Pékin. Ces cinq armées étaient réparties en vingt sept corps d'armées et soixante treize armées, totalisant environ deux millions quatre cent quarante quatre mille (2.444.000) hommes.

1. — Chine du Sud-Ouest :

La deuxième armée de campagne, sous le commandement du général Liou Po Chen, comprenant neuf armées et un corps d'armée spécial, en tout, trois cent huit mille hommes (308.000) environ.

2. — Centre-sud :

Des détachements de la deuxième, de la troisième et de la quatrième armée de campagne, comprenant treize armées et une division ; en tout trois cent vingt huit mille hommes (328.000).

3. — Est :

La troisième armée de campagne, sous le commandement du général Chen Yi, comprenant douze armées, trois divisions et un corps d'armée spécial, totalisant quatre cent quatre mille hommes (404.000). Cette troisième armée était cantonnée dans les provinces côtières.

4. — Nord-ouest :

La première armée de campagne, sous le commandement du général Peng Te Wai, comprenant dix armées, deux divisions de cavalerie et un corps d'armée spécial, totalisant trois cent trente cinq mille hommes (335.000). La troisième était cantonnée dans les provinces de Shen Si, Kan Su, Nin Shia, Chin Hai, Sin Kian.

5. — Nord :

Cent dix huit mille hommes (118.00) placés directement sous le contrôle du gouvernement de Pékin, commandés par le général Nie Yung Tchen et répartis en 3 armées et un corps d'armée spécial.

6. — Mandchourie et Corée :

Il y avait environ neuf cent cinquante et un mille homme (951.000) appartenant principalement à la quatrième armée de campagne de Lin Piao ainsi qu'à la première et à la troisième armée de campagne. Il y avait également d'autres troupes placées directement sous le contrôle de Pékin. Tous ces effectifs étaient répartis en vingt six armées, cinq divisions et un corps d'armée spécial.

Les forces navales

La marine de guerre est placée sous le commandement de l'amiral Siao Chin Kuang. Cette marine est répartie en trois districts navals : Nord-Est, Est et Sud. En 1951 la Chine populaire possédait trois flottes groupant au total 185 unités, jaugeant 45.650 tonneaux et comptait treize mille cinq cents officiers et hommes d'équipage. En juillet 1952 ces chiffres étaient portés à trois cent quarante neuf unités, jaugeant 90.700 tonneaux et dix mille deux cent quatre vingt dix officiers et hommes d'équipage. Il existe en outre un corps de fusilliers marins d'environ cinquante mille hommes. En 1951 vingt trois mille

neuf cent marins et officiers de marine étaient à l'entraînement, entraînement qui doit être maintenant achevé.

Les forces aériennes

L'armée de l'Air est placée sous le commandement du général Lou Ya Lou. Elle se compose de deux flottes de l'air et de quatre régions aériennes (air-commands) : Nord-est, Est, Sud et Sud-ouest. Ces deux flottes réunies comptaient en 1951 cinq cent cinq appareils et trente mille hommes. Il y avait alors en plus trois groupes de combat de deux cent six appareils soviétiques, sous commandement soviétiques. Au début les pilotes et les mécaniciens étaient également des Russes, ils ont été maintenant remplacés par un nouveau personnel chinois. Au début de l'année 1952, la Chine possédait mille cent quatre vingt douze appareils et en juillet de la même année : mille deux cent quarante huit. Ce sont pour la plus grande partie des avions de type MIG-15-s.

La participation aérienne chinoise en Corée s'établit comme suit jusqu'en juillet 1951 :

1950 : 20 à 30 appareils au début, puis 85 ;
1951 : 310 appareils ;
1952 : (jusqu'en juillet) 350 appareils.

La milice populaire

Cette milice est recrutée de force : chaque homme valide en âge de porter les armes, dans chaque région, est incorporé dans un corps « d'auto-défense ». Les responsables de régions et de districts fixent eux-mêmes le nombre de miliciens à enrôler suivant leurs propres besoins.

Tout homme qui refuse de se laisser enrôler est de ce fait considéré comme antirévolutionnaire et envoyé en camp de travail « au service du peuple ».

Pendant trois mois les miliciens sont astreints à suivre des cours d'instruction politique et militaire. On leur remet ensuite des armes pour « aider l'armée et la police à maintenir l'ordre et à défendre la loi ». Les armes dont sont pourvus les miliciens vont du vieux sabre hors d'usage à la moderne carabine. Cette milice ne peut être utilisée avec efficacité, étant donné son armement vétuste et dépareillé, que contre des saboteurs isolés ou des agents secrets, mais n'est pas en état de combattre des bandes armées ou des guerillas.

La milice groupait en juillet 1952 environ douze millions huit cent mille hommes. En 1951, pour un total de cinq millions quatre cent quatre vingt mille hommes, la répartition par région était la suivante :

Mandchourie	560.000 hommes
Nord	2.370.000 hommes
Sud	1.150.000 hommes
Nord-Ouest	330.000 hommes
Est	1.070.000 hommes

Total 5.480.000 hommes

A tous les chiffres jusqu'à présent cités, il convient encore d'ajouter celui de deux millions quatre cent cinquante mille (2.450.000) réservistes, entraînés et prêts à combattre en cas de nécessité.

Erratum

Dans notre article sur Tchou En Lai (B.E.I.P.I., n° 93, p. 36), il faut rectifier ainsi les titres officiels de ce personnage :

Il est *ministre des Affaires Etrangères* et *Président du Conseil d'Administration gouvernementale*.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

« Rajeunissement » de l'Université de Dorpat

La revue suédoise *Svensk Tidskrift* est fort bien documentée sur les affaires des pays baltes, et en particulier sur la tentative de russification dont ces pays font l'objet depuis leur annexion par l'U.R.S.S. L'an passé, *Svensk Tidskrift* consacrait un article aux falsifications de l'histoire en Estonie (voir B.E.I.P.I., numéro 75). Revenant sur ce sujet, la revue suédoise donne cette année une étude si détaillée et si riche d'enseignements concernant les procédés employés en vue du « rajeunissement » et de la russification de la vieille université de Dorpat, que nous avons jugé utile de donner à nos lecteurs une traduction intégrale de ce texte (1).

À la fin de septembre et pendant les premiers jours d'octobre 1952, on a célébré à Dorpat (2) le 150^{me} anniversaire de l'université fondée il y a 320 ans par Gustave Adolphe II. Pour bien graver ce souvenir dans les mémoires, le ministère soviétique des postes est allé jusqu'à émettre des timbres-poste spéciaux du jubilé. Ceux-ci seront pour les philatélistes une curiosité appréciable — à côté des timbres-poste commémoratifs du 300^{me} anniversaire de cette même université, célébré en 1932.

Comment on récrit l'histoire

C'est seulement il y a deux ou trois ans que les autorités soviétiques décidèrent de rajeunir de 170 ans la vieille et respectable université. Dans la presse estonienne soviétique, on commença aussitôt à publier des articles et « résultats d'investigations » relatifs à l'histoire des 150 ans de l'université. Avant le jubilé, on écrivit et discourut de façon si intense qu'il en résulta une très nette impression de surexcitation. Les spécialistes soviétiques du rajeunissement semblaient quelque peu nerveux. Ce n'est pas en effet une tâche facile que de faire croire aux habitants de Dorpat que l'université n'est pas vieille de 320, mais seulement de 150 ans. Car tous se souviennent encore très bien des cérémonies du 300^{me} anniversaire de l'université, auxquelles presque toutes les vieilles universités d'Europe furent représentées et où l'actuel roi de Suède, Gustave Adolphe VI, était l'hôte d'honneur.

Pour résumer brièvement tous ces écrits et discours, on peut dire qu'ils ont d'un côté rabaissé l'université de l'époque suédoise et celle de l'indépendance estonienne, et de l'autre, chanté les louanges de l'université tsarienne et soviétique actuelle. La médiocre université suédoise serait demeurée d'un niveau extrêmement bas, et elle n'aurait rien laissé derrière elle. Outre cela, cette université n'aurait été fondée que pour l'instruction des fonctionnaires coloniaux de la Suède impérialiste, et elle n'aurait rien eu de commun avec le peuple estonien. Enfin, l'interruption des

cours donnés à l'université, après sa fermeture pendant la grande guerre nordique, aurait été si longue qu'on ne pourrait en aucun cas parler d'un rapport quelconque entre l'université suédoise et la russe. C'est pourquoi on ne saurait admettre que le fondateur de l'université soit le roi impérialiste suédois Gustave Adolphe II, mais bien plutôt le tsar progressiste russe Alexandre I, qui en 1802 créa l'actuelle université à Tartu. À l'époque du tsar, l'université serait devenue un établissement d'enseignement progressiste et hautement estimé. Pendant la période de l'indépendance estonienne, la classe bourgeoise au pouvoir aurait isolé l'université de la science soviétique, ouverte sur de nouvelles voies, et le niveau de l'université aurait brusquement baissé de nouveau. D'abord à partir de l'instauration du régime soviétique en 1940, puis particulièrement en 1944, l'université aurait commencé de retrouver un niveau élevé, et elle serait devenue maintenant une des premières de l'Union Soviétique.

Nous n'avons ni motif ni place suffisante pour rapporter plus en détail cette accumulation de faits historiques complètement renversés. Nous voulons seulement attirer l'attention sur un fait qui a donné lieu à une bien curieuse « collaboration » entre les dirigeants du Kremlin et la noblesse allemande balte. Le tsar russe Alexandre I accorda effectivement en 1802 sa bienveillante autorisation pour que l'université de Dorpat entre à nouveau en activité — ainsi que la « *Landesuniversität* » de la noblesse allemande balte. Mais ce fait est entièrement passé sous silence par les propagandistes soviétiques de la russification. Les Allemands baltes réfugiés de ce côté-ci du rideau de fer ont pourtant fêté cet automne, en Allemagne occidentale, le 150^{me} anniversaire de l'université allemande de Dorpat, et les revues *Baltische Rundschau* et *Baltische Briefe* ont publié un certain nombre d'articles relatifs à l'université allemande de Dorpat. Les allemands baltes ont sans nul doute raison, car l'université qu'Alexandre I fonda était dans une forme pure l'université de la chevalerie balte allemande. Ce n'est que de longues années plus tard que les Estoniens et les Russes y eurent accès. La presse et la T.S.F. censurées de l'Estonie soviétisée n'ont naturellement fait aucune allusion au fait qu'en même temps qu'avait lieu la cérémonie du jubilé à Dorpat, on célébrait en Allemagne occidentale le 150^{me} anniversaire de l'université allemande de Dorpat.

Les cérémonies du rajeunissement

Les préparatifs de cette manifestation de falsification historique commencent l'année précédente à Dorpat. Le bureau de l'organisation du Parti communiste auprès de l'université effectue sans arrêt un contrôle strict sur le travail de préparation, ainsi que l'annonce ouvertement l'organe central du parti *Raha Hääl* le 20 janvier 1952. Le bureau du Parti va même jusqu'à s'entremettre activement pour intensifier les préparatifs. Le comité du Parti pour la ville de Dorpat veille de

(1) *Svensk Tidskrift* 1953, häfte I: « Manifestation av en historieförfälskning ».

(2) En estonien : Tartu.

son côté à ce que les habitants de la ville, « volontairement » et sans rétribution, préparent les rues et arrangent les parcs pour l'érection de monuments.

Sur les murs des maisons, dans le centre de la ville, on pend de grands portraits de Lénine et de Staline. Sur la façade principale de l'université, on plaque un portrait géant de Staline qui la nuit est éclairé par des projecteurs. Dans la salle des fêtes de l'université, on place un buste de Staline entre des lauriers. Des drapeaux rouges et des banderoles couvertes de slogans flottent sur la ville pendant plusieurs semaines. Des banderolles rouges portant des citations extraites des saintes écritures de Staline sont tendues jusque entre les vieux arbres de Domberget, derrière les bâtiments de l'université.

Des télégrammes de salutations affluent de toute l'Union Soviétique, mais pas un seul d'un pays situé de l'autre côté du rideau de fer. Un grand nombre de savants soviétiques viennent en personne. Ainsi se trouvent représentées les universités de Moscou, de Léninegrad, Lemberg, Kisjinnjov, Voronej, Riga, Vilna, etc... Naturellement, les dirigeants de l'Estonie soviétisée, résidant à Tallinn, se sont rendus à Dorpat, avec en tête le premier secrétaire du Parti communiste estonien, l'omnipotent Ivan Käbin.

En même temps que le « jubilé », sont organisées deux séries de conférences dites scientifiques, l'une pour les professeurs avec 71 discours, et l'autre pour les étudiants avec 50 discours. Trois grandes publications commémoratives sont imprimées, avec en tout près de 100 articles. Deux expositions relatives à l'histoire de l'université sont ouvertes, et l'une doit même constituer un musée permanent. Trois monuments sont érigés — deux de N. Piragov et N. Burdenko, soi-disant « coryphées de la science russe », et un du créateur de l'épopée nationale estonienne, le « Kalevipoeg », Fr. R. Kreutzwald (ce dernier est maintenant, bien après sa mort, qualifié par les historiens littéraires soviétiques de progressiste et d'ami de la Russie). 53 professeurs reçoivent du Conseil Suprême un diplôme d'honneur. En outre sont organisées un bon nombre de cérémonies avec musique et discours, une fête de chant qui dure deux jours, des joutes sportives, des soirées de danse pour les étudiants, des excursions, etc... Comme le camarade Staline a personnellement prêté assistance pour faire de l'université de Dorpat un établissement d'enseignement de haut niveau en Union Soviétique, on lui envoie plusieurs télégrammes et messages de salutations.

Presque tous les discours, retransmis par la T.S.F. de Tallinn, furent prononcés en russe. Le secrétaire du Parti, Käbin et le recteur de l'université Fjodor Klément tentèrent bien de dire quelques mots également en estonien, mais ils n'y réussirent pas particulièrement bien, car leur estonien est défectueux et empreint d'un fort accent russe (envoyés de Russie en Estonie, par les autorités soviétiques, ils sont tous deux des descendants d'Estoniens émigrés autrefois en Russie). Ce qui de toutes ces manifestations sauta particulièrement aux yeux, ce fut que pas un seul savant estonien véritable n'apparut ouvertement. Bien que la plus grande partie des hommes de science estoniens aient fui vers l'occident ou aient été épurés par les autorités soviétiques, il demeure encore dans le pays un bon nombre de professeurs datant de la période de l'indépendance estonienne, principalement dans les facultés de médecine et de mathématiques-sciences naturelles, mais de ceux-ci, on n'entend généralement plus parler. Pendant le « jubilé », pendant que les propagandistes communistes chantaient les louanges de la science soviétique et rabaisaient l'Estonie indépendante, ils faisaient seulement partie du public.

Décadence de l'université

Il est sans doute utile de mentionner quelques chiffres relatifs à l'université de Dorpat pendant l'année du jubilé, chiffres donnés par les autorités soviétiques les 24 et 26 septembre dans *Raha Hääl* et la T.S.F. de Tallinn, les derniers jours du même mois. Le nombre des étudiants s'élève pour l'instant à 2.200, soit environ 1.000 de moins que pendant la période de l'indépendance. De ces 2.200, 680 sont dits « non-stationnaires », c'est-à-dire qu'ils résident hors de Dorpat et font leurs études tout en travaillant. Des 1.520 étudiants « stationnaires », 1.136 habitent dans des logements collectifs, où comme on sait règne une discipline semi-militaire, et où habituellement quatre étudiants partagent une chambre. Enfin, 384 étudiants vivent dans des logements privés et ont une existence assez proche de la normale. 850 étudiants, soit près de 40 %, sont des jeunes communistes membres des organisations de Komsomols, lesquels comme chacun sait ont priorité lors de l'inscription des étudiants à l'université.

Près de la moitié des professeurs ont été formés dans les universités soviétiques ; ils sont venus remplacer ceux qui ont fui vers l'ouest ou été épurés. Une bonne partie d'entre eux sont des Russes, qui ne savent pas un mot d'estonien. Tous les professeurs doivent suivre eux-mêmes des cours de marxisme-léninisme à l'université du soir du Parti communiste qui se trouve à Dorpat. Au printemps de 1952, 157 professeurs de tout âge passèrent par l'université du soir du Parti. Le recteur de l'université de Dorpat est Fjodor Klément, les vice-recteurs sont Eduard Martinson et Villem Reiman, trois Estoniens très russifiés amenés de Russie et depuis longtemps membres actifs du Parti communiste. L'université elle-même ne relève pas du gouvernement de marionnettes de l'Estonie soviétisée, mais directement de Moscou, du ministère soviétique de l'enseignement supérieur. Ces chiffres montrent quels principes règnent maintenant dans l'université fondée par Gustave Adolphe II.

Mais le plus étrange est que le Parti communiste lui-même n'est pas encore satisfait. Même au beau milieu des chants du jubilé, des paroles de mécontentement se sont fait entendre parce que beaucoup de professeurs n'ont pas étudié de façon assez intense la théorie du marxisme-léninisme. Lors du 7^{me} congrès du Parti communiste estonien également, tenu du 16 au 19 septembre 1952 à Tallinn, Undusk, le secrétaire du Comité du Parti pour la ville de Dorpat, regretta que les cours des professeurs de l'université fussent apolitiques et même, qu'il arrivât que la culture bourgeoise fût honorée ; Jaanimägi, secrétaire du Comité du Parti pour la région de Dorpat, se plaignit ensuite que de temps en temps des professeurs propageassent des points de vue nationalistes bourgeois, et le recteur Klément, qu'il y eût encore à l'université des professeurs qui tentent de propager des idéologies bourgeoises étrangères (voir *Raha Hääl* des 18 et 19 septembre 1952).

Malgré cela, il semble que l'esprit de Dorpat continue de vivre. Déjà les tsars russes avaient au début du siècle de sérieuses difficultés avec l'état d'esprit qui régnait à l'université de Dorpat. Cet état d'esprit tracassait aussi les autorités allemandes d'occupation. Et maintenant, il est combattu par ceux qui exécutent les ordres du Kremlin. Mais la statue de Gustave Adolphe II qui se dresse derrière le bâtiment principal de l'université contemple tout cela d'un air impassible. Le texte latin du socle de la statue, qui disait que la fondation de l'université date de 1632, a maintenant été effacée. Mais la statue demeure, et il arrive parfois que dans l'ombre de la nuit, un bouquet de fleurs soit jeté à ses pieds.